

PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL

**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria d'Innovació,
Universitats, Ciència
i Societat Digital

**Autores:
Nittúa
El Rogle**

ingenio
CSIC-UPV

NITTÚA
PLATAFORMA PARA EL CAMBIO SOCIAL

el rogle | MEDIACIÓ
RECERCA
ADVOCACIA

**Colaboración:
Lourdes Mirón
María José Sales
Salvador Pérez**
Otras muchas personas que
han colaborado puntualmente

INDICE

- 1 INTRODUCCIÓN** 5
- 2 ESTUDIO DEL ECOSISTEMA**
Realidad de la innovación social en la Comunitat Valenciana 9
- 3 PROBLEMAS Y PROPUESTAS**
Identificación de 26 problemas que dificultan la innovación social. Aportación de soluciones y propuestas de políticas públicas facilitadoras. 39
- 4 SOLUCIONES MÁS RECURRENTES**
Aportación de 9 soluciones que posibilitan resolver los problemas detectados. 79
- 5 PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS MÁS RECURRENTES**
19 propuestas de políticas públicas, facilitadoras de las soluciones propuestas. 101

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Estamos inmersos en una aceleración constante impulsada por la innovación tecnológica y de la mano de un crecimiento económico que cada vez genera más disfunciones, costes sociales y ambientales. Producto del cortoplacismo y de una estructura y cultura económica viciada, nuestras formas de producción y consumo provocan infinidad de efectos negativos que no entran en la ecuación económica, de los que nadie parece hacerse responsable.

La confianza casi exclusiva en la innovación tecnológica como vía de escape de un colapso, cada vez menos cuestionado, impide una reacción firme sobre la exportación de costes sociales y ambientales que acabamos asumiendo desde los impuestos públicos, que financian a las diferentes administraciones, o directamente quedan sin respuesta, y van amenazando nuestra vida y la de nuestros ecosistemas.

Es clara la necesidad de seguir innovando en nuevas tecnologías, ahora bien, debemos ir cambiando el "para qué". En ningún caso para mantener una situación que es evidente que no es sostenible.

Las nuevas tecnologías han de ponerse al servicio de una ecuación que no solo puede responder en términos financieros, sino que es necesario que comprenda todos los conceptos económicos incluyendo resultados sociales y ambientales junto a los financieros.

Para que esta necesidad pueda ser resuelta con eficacia y eficiencia tenemos que situar junto a la innovación tecnológica la social. Que puede tener un componente tecnológico, o no. Así, hablamos de una innovación que recoge tanto las nuevas tecnologías como las innovaciones económicas, jurídicas, procedimentales, culturales...y utiliza esas "nuevas formas de hacer" para resolver las problemas que nuestro sistema social y económico actual está fallando en satisfacer.

El presente trabajo ha transitado desde el diagnóstico a la propuesta de política pública que facilite la innovación social pasando por: la reflexión, el estudio, la identificación de problemas, la discusión de soluciones, con evidencias de realidad, para llegar finalmente a las propuestas.

Con este documento nos ponemos al servicio de cualquier Administración que esté en disposición de iniciar este camino, de urgencia y necesidad, de aquellas administraciones con voluntad clara de implementar políticas públicas de apoyo a la innovación social y con ello a una mayor reversión de problemas que hoy no están encontrando soluciones suficientes.

ESTUDIO DEL ECOSISTEMA

ESTUDIO DEL ECOSISTEMA

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

●	Encuesta/cuestionario a perfiles seleccionados	12
●	Entrevistas semiestructuradas	14
●	Análisis de resultados	14

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

●	Situación de la innovación social en la cv	15
●	Papel de la Administración pública en cuanto a innovación social	19
●	Motivaciones para innovar	21
●	Planificación de la innovación social	23
●	Rentabilidad de la innovación social	24
●	Financiación de la innovación social	25
●	Redes de innovación social	27
●	Factores necesarios para impulsar la innovación social en la cv	33
●	Propuestas de mejora	35

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Para la parte analítica de esta investigación se han utilizado principalmente 2 metodologías. Cuyos resultados se analizaron conjuntamente, de forma interpretativa y en contraste con la bibliografía consultada.

ENCUESTA/CUESTIONARIO A PERFILES SELECCIONADOS:

Se realizó una pequeña encuesta que no pretendía obtener representatividad estadística, pero sí acumular opiniones y experiencias de perfiles clave en la innovación social de la Comunidad Valenciana, sobre aspectos fundamentales de este área.

Se elaboraron 2 cuestionarios específicos según el perfil interpelado:

A entidades expertas en innovación social (14 respondieron al formulario):

XEAS PV (REAS PV)

Universitat de València. Càtedra Cooperación y Desarrollo Sostenible

Sannas

Felidarity

Asoc.Val.Economía del bé comú

Escuelas San José

FADEMUR-PV

Catedra de Impacto Social

UNED

Aliasgroup

Fundación Social Nest

Center for Social Impact -Esade

Cátedra de Empresa y Humanismo de la Universidad de Valencia

FISABIO, Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana

Estos formularios se dividían en 3 bloques:

BLOQUE A: PRESENTACIÓN Y DEFINICIÓN DE INNOVACIÓN SOCIAL

BLOQUE B: SITUACIÓN DE LA INNOVACIÓN SOCIAL EN LA C.V.

BLOQUE C: BARRERAS, RETOS Y PROPUESTAS

A entidades que practicaban la innovación social (31 respondieron al formulario):

Cooperativa Transversal
CARPE ESTUDIO COOP.V.
Creap
Espais per conviure
El Pa Sencer SCCL
Hogares Compartidos
SAPIENS ENERGÍA COOP.V
voluta.coop
Invesrural
Cabanyal Horta
Granissat Estudi Creatiu
R2innovacion
Cendra gràfica
LA DULA COOP.V
ESCOLA INFANTIL L'OM
ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP V
Inura coop.v
Perifèries
L'Argila. Facilitació i formació amb mirada feminista Interseccional
CAF - COMUNIDAD AUTOFINANCIADA
Fundación Adsis
Som Energia
Alicante ConVivencia
Xicoteta Energia
SOS TRABAJO SOCIAL
Ceraí
El Telar Innovación Social SLL
La Repartidora (associació Junes Fem Caliu)
Incubadora CON VALORES
Crearqció
Altur

Estos formularios se dividían en 4 bloques:

BLOQUE A: PERFIL DE LA ENTIDAD

BLOQUE B: INNOVACIÓN EN LA ENTIDAD

BLOQUE C: PROYECTO INNOVADOR CONCRETO

BLOQUE D: PROPUESTAS DE MEJORA

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS

Para profundizar cualitativamente sobre los resultados obtenidos a través de los cuestionarios, se realizaron entrevistas en profundidad.

Utilizando un guion como base para plantear una conversación sobre la innovación social, se plantearon entrevistas a 2 perfiles diferentes:

A entidades expertas en innovación social (se realizaron 3 entrevistas):

- Centro de Innovación de Valencia Las Naves
- Asociación Jovesólides
- IVAJ (Instituto Valenciano de la Juventud)

Estos formularios se dividían en 3 bloques:

- BLOQUE A: PRESENTACIÓN Y DEFINICIÓN DE INNOVACIÓN SOCIAL
- BLOQUE B: SITUACIÓN DE LA INNOVACIÓN SOCIAL EN LA C.V.
- BLOQUE C: BARRERAS, RETOS Y PROPUESTAS

A entidades que practicaban la innovación social (se realizaron 6 entrevistas):

- Cooperativa AeioLuz
- Cooperativa Véolo
- Asociación Nautae
- Asociación Fonredess
- Asociación Del Camp a la Taula
- Asociación Avavoes

Estos formularios se dividían en 4 bloques:

- BLOQUE A: PERFIL DE LA ENTIDAD
- BLOQUE B: INNOVACIÓN EN LA ENTIDAD
- BLOQUE C: PROYECTO INNOVADOR CONCRETO
- BLOQUE D: PROPUESTAS DE MEJORA

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados tanto de los cuestionarios como de las entrevistas se analizaron primero por separado, y luego conjuntamente. Para la interpretación de este análisis, fue fundamental el marco generado por la bibliografía básica sobre innovación social consultada.

En el apartado “Presentación de Resultados” se exponen las ideas principales extraídas de este estudio sobre la innovación social en las entidades valencianas. Ideas que ya se encaminan hacia la faceta más estratégica de este trabajo, orientándose hacia la generación de propuestas, reivindicaciones y sugerencias de cambio en diversos ámbitos.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Exponemos a continuación los principales resultados extraídos del análisis de la información obtenida a partir de la encuesta y las entrevistas realizadas.

Dividimos este capítulo en los principales ítems temáticos de los que se ha analizado información.

SITUACIÓN DE LA INNOVACIÓN SOCIAL EN LA CV

De la encuesta

La mayoría de las 14 personas/entidades expertas en innovación social, consideran que la **situación de la innovación social valenciana** es mala o intermedia.

Papel de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana a la hora de impulsar la innovación social

La **puntuación media es de 2,3 sobre 5**. Suspenso por poco.

En general, las **opiniones de las expertas** son que hay experiencias de innovación social puntuales (que incluso pueden ser muy innovadoras), pero que no son algo generalizado. Se habla mucho de una falta de redes que impulsen la innovación social. De un ecosistema de la innovación que sería más precario que en otros territorios.

También de un papel de la administración pública muy mejorable como impulsora. Algunas voces son más optimistas, destacando los actores que sí dinamizan el sector y lo que se ha mejorado en los últimos años.

Otras son más pesimistas, como la Cátedra de Empresa y Humanismo de la UV:

“En general se habla mucho, pero se hace muy poco, las organizaciones siguen ancladas en modelos de organización del s XX y las personas que se incorporan no lo entienden-comparten. Hay un choque generacional entre quienes están al frente de dichas organizaciones y las personas de 40 años para abajo.

El resultado es un bajo nivel de compromiso y altas tasas de absentismo y abandono”

Como **sectores más deficitarios** en cuanto a innov social, se suele citar a “casi todos”, y a “la Administración pública”. En menor medida, se menciona también al turismo o al sector alimentario

Como **sectores punteros** de la innovación social, las respuestas son bastante divergentes, pero los sectores más mencionados son: “Economía social/cooperativas”, “Entidades sin ánimo de lucro”, “Educación y formación”, y “Sectores tecnológicos / digitales”.

De las entrevistas:

IDEAS PRINCIPALES

- La innovación social valenciana ha mejorado en los últimos años, pero es mejorable
- Importancia de lo público para impulsar el ecosistema innovador
- Importante que los principales agentes impulsores de la innovación social se coordinen bien para generar un ecosistema funcional
- Hay que poner en valor a las entidades y empresas con ADN de innovación social, y buscar cómo se puede ayudar a su labor
- Sigue faltando conocimiento y valoración de lo que es la innovación social
- Si se genera cohesión, espíritu comunitario... es mucho más fácil que la gente y las entidades propongan soluciones innovadoras a los problemas sociales. Que se impliquen en mejorar su entorno

Extractos de interés

LAS NAVES

En general, por el feedback que tenemos en nuestros diferentes proyectos, no diría que la innovación esté muy arraigada en la ciudadanía. Siempre presentan proyectos los mismos

A las empresas les falta mucha experiencia en innovación social

Hay empresas que llevan en su ADN la innovación social. Ahí podemos ayudarlas e impulsarlas. Por otro lado, hay empresas que tienen convicciones y quieren trabajar en este terreno. Pero saben que no es fácil, y necesitan alianzas. Esas necesitarán más apoyo público

De todas formas, siguen siendo minoritarias las empresas valencianas que hacen innovación social.

Diría que es la academia la que más tira de la innovación social en valencia

Es difícil que una empresa pequeña, una asociación, puedan asumir con recursos propios un proyecto de innovación social. Para estos casos, será necesario el empuje público. Una empresa más grande, o la academia, sí que pueden. Pero al final es lo público quien más tira de la innovación social en valencia

Aunque cada vez surge más innovación en las empresas privadas. Sobre todo, para prevenir o compensar los impactos sociales y medioambientales. Se puede jugar con esa responsabilidad social corporativa, y engancharlas hacia el mundo de la innovación social.

Soy optimista con que la innovación social va a ir a más en las empresas valencianas. En parte porque cada vez se les exige hacer cosas como tener planes de sostenibilidad... etc. El sector público tiene que exigir eso, al menos si quieren trabajar con la Administración pública.

JOVESÓLIDES

Me faltan datos y vamos a hacer un estudio para saber la situación de la innovación social en la CV. Pero mi sensación es que se ha avanzado bastante en los últimos años. Cuando en 2012 hablábamos de innovación social en la CV nadie sabía de qué iba esto. Ahora se comprende el término tanto en el ámbito empresarial como social y en Universidades.

También, por otro lado, se están generando estructuras en Ayuntamientos grandes como el de València, Castellón o Alicante. Como estructuras quiero decir a dispositivos como las Naves en València, el Máster de Innovación Social en la Universidad de Alicante. Es decir, recursos públicos que fomentan igualmente la innovación.

Hay un ecosistema de Startups interesante. También algunas organizaciones sociales han entrado en esta ola de intentar hacer cosas creativas y algunas administraciones públicas.

los principales financiadores / promotores de la innovación social en la CV son La Agencia Valenciana de la Innovación, el Ayuntamiento de València, la UE y algunas empresas como la Fundación la Caixa tiene algún premio a la Innovación Social

donde más debería desarrollarse mejor la innovación social es en el ámbito público, también porque es el que más recursos va a tener y puede llegar a más gente. Lo que más debería apoyarse y desarrollarse es el proceso de la innovación, no tanto el resultado.

Y un sector muy necesitado de innovación son los servicios sociales para que sean más ágil algunas gestiones. Por ejemplo, la tramitación del padrón municipal. En general la burocracia con la Administración pública. También en el sector empresarial para que puedan tener un impacto social más potente.

IVAJ

La primera volta que se convida a la participació a la gent jove, te diuen el que vols escoltar... vull un gimnàs, un centre comercial, un parc... lo que t'esperaries. Els nostres tècnics ara han d'aprendre a acompanyar i a escoltar. I eixen moltes coses: idees per a millorar la connectivitat, la movilitat rural...

També els joves tenen molta inquietud quant a la crisi ecològica i al feminisme i a la diversitat.

No sols tenen inquietud sinó també ganes d'aportar treball i idees

Quan generes identitat i ganes de cuidar, la gent dona un pas endavant i comença a aportar idees i treball per a millorar el seu entorn.

Són més les xiques que els xics les que se motiven a l'hora d'aportar idees innovadores.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

PAPEL DE LA Administración PÚBLICA EN CUANTO A INNOVACIÓN SOCIAL

De la encuesta:

La mayoría de las 14 personas/entidades expertas encuestadas expresan que las administraciones públicas valencianas tienen un papel “regular” o intermedio, en cuanto a impulso de la innovación social. La media de sus respuestas es justo 2,5 sobre 5

Cuando se les pide que justifiquen las respuestas, se dice que, si bien se han impulsado iniciativas, no ha sido una prioridad. Además, se teme que con el cambio político se pierda parte del ecosistema de innovación social que se estaba generando lentamente.

En general, se concibe que la Administración pública valenciana podría hacer mucho más en cuanto a innovación social. En palabras de la Fundación Fisabio:

“Lento en incorporar políticas que fomenten la innovación, se impulsa desde la sociedad civil y posteriormente se le da algo de apoyo institucional”

De las entrevistas

Como se desarrollará en el apartado de “barreras”, las entidades/personas expertas entrevistadas solían opinar que, aunque se reconocían algunos avances, a la Administración pública le faltaba agilidad, compromiso y valentía, para ser una agente realmente impulsor de la innovación social. Las Naves decían:

“Hace falta una labor pedagógica para fomentar la innovación en el sector público. A veces hasta nos ven como una amenaza que vamos a auditar... o como algo que va a dificultar su actividad... cuesta que las innovaciones se transformen en políticas reales... diría que en un 5% de lo que desarrollamos se materializa. Sí tenemos ejemplos donde se han implementado cosas, pero cuesta.”

El IVAJ completaba:

“L’administració no està feta per a afavorir projectes a llarg termini on diferents agents es coordinen i participen”

También se mencionaban las **trabas burocráticas, la inadecuación de algunas leyes, la necesidad de más apoyo económico para la innovación social...** esto se desarrollará más adelante

RELACIÓN CON LA INNOVACIÓN DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES

De la encuesta

La mayoría de las 31 entidades encuestadas se consideran bastante o muy innovadoras (no sorprende tanto porque se las buscó precisamente con el criterio de hacer innovación social)

La **puntuación media** de innovación de las 31 encuestadas es de **3,9** sobre 5

Nuestra muestra tiene una mayoría de cooperativas (17), pero se puede ver que las cooperativas (media de 3,9) se consideran ligeramente más innovadoras que las no-cooperativas (media de 3,8).

Las diferencias según tamaño de la entidad también son leves. Las entidades grandes (+ de 20 trabajadoras) son las que más innovadoras se consideran (media de 4). Las siguen las pequeñas (media de 3,8). Y las medianas serían las menos innovadoras sociales (3,66).

De las entrevistas

Por su parte, las entidades innovadoras entrevistadas (Véolo, Nautae, Fonredess, Del Camp a la Taula, AeioLuz y Avavoés) también se consideran muy innovadoras. La mayoría puntuándose con un 4 o un 5.

Aunque primeramente les suele costar identificarse con la innovación social, y solo después de pensar en el concepto indentifican su actividad como bastante o muy innovadora.

En la mayoría de casos se dice que la innovación es más “de proyecto”, hacia afuera, que de “proceso”, hacia a dentro (organizativa).

MOTIVACIONES PARA INNOVAR

De la encuesta

Las **motivaciones referidas** por las 31 entidades encuestadas son estas:

La que más se repite (la mencionan el 93%) es “Responder a nuevas necesidades detectadas en la sociedad”. Seguida de “Responder a la evolución de las necesidades de los colectivos con los que se trabaja” (73%) y “Dar mejor cauce a la participación (interna o externa)” (70%).

Por tanto, **las motivaciones de quienes hacen innovación social parecen más apegadas a las necesidades sociales y de sus beneficiarios, que a las dinámicas empresariales de las entidades.** Nadie responde que su motivación es maximizar el beneficio, y las opciones relativas a mejorar en clave de mercado son poco referidas.¹

Aunque esta tendencia no mercantilista es generalizada, la encontramos de forma más clara en las asociaciones que en las empresas.

De las entrevistas

En el caso de las entidades entrevistadas, sí que encontramos **más referencias a la innovación social como una forma de desarrollarse dentro de un mercado competitivo, aún sin perder de vista los valores.** Por ejemplo, esto dice Véolo:

“Estamos siempre viendo y reaccionando a cómo está nuestro sector. Tenemos que ser rápidos y flexibles. Siempre manteniendo nuestros valores.”

O esto de AeioLuz:

“Nosotros nos definimos como aprendedores profesionales, entonces siempre que aprendes y te gusta la mejora continua, se trata de ir incorporando nuevos saberes a tus productos, servicios, no hay alternativa a no innovar. No solo por vender, sino por seguir aprendiendo, ser más eficiente, seguir mejorando como sociedad...”

Sin embargo, **asociaciones sin ánimo de lucro, como Nautae o Avavoes, ponen en foco exclusivamente en las motivaciones sociales.** En línea de la diferenciación mencionada antes.

¹ Este resultado puede estar sesgado porque bastantes de las entidades encuestadas están relacionadas en un grado u otro con la economía social.

PLANIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN SOCIAL

De la encuesta

La mayoría de las entidades entrevistadas (57%) hablan de un término medio en cuanto a planificación de la innovación social. Un 30% hablarían de una innovación más “sobre la marcha” o “dentro del adn corporativo” más que con una planificación concreta. Y un 13% sí que tendría una planificación más estructurada.

De las entrevistas

Las entidades entrevistadas diferían en su forma de hacer innovación. Tenemos casos menos planificados como Aeioluz:

“No, porque para nosotros no es una estrategia comercial la innovación. No vendemos innovación. Nosotros vendemos otro producto acompañado de innovación. No lo planificamos pero evidentemente no le ponemos obstáculos.”

O más planificados, como Nautae:

“Sí, utilitzem uns procediments que estan implementats i seguim. Sempre amb flexibilitat. La metodologia l’hem creada nosaltres pel que jo conec.”

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

RENTABILIDAD DE LA INNOVACIÓN SOCIAL

De la encuesta

Las respuestas son variadas, tenemos entidades para las que la innovación no resulta nada rentable, y otras para las que resulta muy rentable. En todo caso, para la **mayoría resulta moderadamente (o hasta bastante) rentable:**

La **media de rentabilidad es de 2,87** sobre 5.

Por forma jurídica, entre las que tenemos más muestra, destaca que las asociaciones parece que rentabilizan más su innovación social (media de 3,2) que las cooperativas (2,6).

De las entrevistas:

Las entidades entrevistadas veían la innovación social muy dentro de su adn (hecho relacionado con el perfil escogido para entrevistar), y les costaba separarlo de su actividad general para valorar la rentabilidad de su innovación social.”

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN SOCIAL

De la encuesta

Muy claramente, **la mayoría de las entidades encuestadas utilizan recursos propios (71%) para financiar su innovación social**. También destaca la financiación a través del pago de clientes (48%), y las subvenciones públicas (35%).

Por lo bajo, llama la atención la poca utilización de instrumentos de finanzas éticas (6%), y la nula presencia de la compra pública innovadora y de los préstamos públicos.

Cómo financian las entidades encuestadas la innovación social

De las entrevistas

IDEAS PRINCIPALES

Las experiencias en cuanto a financiación varían bastante de caso a caso. Las fuentes son variadas, aunque la financiación pública suele tener importancia cuando se habla de proyectos de innovación social- También se nos dice, que, obviamente, **estar pendientes de unas fuentes de financiación que suelen ser inestables, condiciona mucho su actividad.**

EXTRACTOS DE INTERÉS

VÉOLO

Nos financiamos vendiendo nuestro producto (medidores, formaciones...), tanto a clientes públicos como privados

Los clientes privados suelen ser empresas.

Luego algunos ayuntamientos también nos compran este tipo de productos y servicios.

En el pasado hemos recibido alguna subvención, pero poca cosa. Y tenemos proyectos como por ejemplo un Erasmus +

La financiación te condiciona, claro. Cuesta mucho vender. En nuestro caso porque vendemos soluciones ante un problema que no se reconoce. El aire que compartimos parece que no es de nadie, entonces nadie se quiere responsabilizar

CAMP A LA TAULA

Albal circular ha tenido y tiene un convenio con el ayuntamiento de Albal.

El último año en vez de convenio se hizo contrato menor

Luego también nos hemos apoyado en subvenciones autonómicas.

Y también hemos hecho uso de herramientas de préstamos éticos como Fonredess o la CAF de entidades valenciana

--

Recibimos subvenciones, pero lo vemos como un problema también. Con el cambio político se pone en peligro esta línea de financiación. Aspiramos a ser autónomos económicamente

FONREDESS:

Fonredess se financia sobre todo... usando trabajo voluntario

También se ha recibido financiación europea a través de un erasmus +

AEIOLUZ:

Nos la autofinanciamos, no buscamos financiación como innovación como tal.

Pero, en general, del sector público un 80% y del privado un 20%.

Para acceder a fondos públicos hay que cumplir unos requisitos, nos presentamos a licitaciones. Pero a los concursos a los que nos presentamos la innovación social no es un requisito

NAUTAE:

Estem oberts a finançament públic i privat (subvencions) però també cobrem els nostres serveis a les famílies. I ho cobrem de dos formes, per una banda els diners que ixen directament de la butxaca de les famílies i per altra a través de la Llei de Dependència perquè som una entitat acreditada si és una subvenció has de complir els requisits que ésta diu a les bases. També hem tingut molts problemes burocràtics per tramitar-les, d'alguna s'hem quedat fora perquè deien que no havíem aportat una documentació que sí estava aportada. Per això busquem altre finançament i no tenir tanta incertesa. De moment este tipus de finançament ens precaritza.

AVAVOES:

No hi ha finançament. Cada voluntari es paga la seua assegurança.

REDES DE INNOVACIÓN SOCIAL

De la encuesta

La mayoría de entidades mencionan algún nivel de cooperación y redes, aunque algunas apuntan que en el sector de la innovación social suele primar el individualismo y haría falta, precisamente, mucha más red (por tanto, o bien se ha encuestado justo a la parte que sí coopera, o la mayoría de entidades tienen una visión demasiado pesimista de las redes existentes, o una visión optimista de sus propias redes).

En todo caso, **4 entidades (13% de la muestra) dicen que no tienen redes** para la innovación social, y algunas de ellas recalcan que las necesitarían.

Parece, pues, que **prácticamente siempre se aboga por una voluntad de mayor coordinación y colaboración para mejorar en cuanto a innovación social.**

En cuanto al tipo de colaboraciones, hay diversidad. Algunas formales (se menciona en varias ocasiones a Fevecta, Xeas PV...), otras informales. Algunas más técnicas orientadas a desarrollar productos o servicios concretos, y otras más orientadas al apoyo mutuo.

En muchas ocasiones, estas redes no son estrictamente para favorecer la innovación social, pero dado el carácter de las entidades que las forman, esta se acaba produciendo de un modo u otro.

De las entrevistas

En las entrevistas se reitera esa buena consideración de las redes y esa voluntad de colaboración. **Todas las entidades entrevistadas dicen cooperar en un grado u otro en lo referente a innovación social.**

Se pone el acento en otras entidades del mismo sector donde se innova, para poder enfrentar retos conjuntamente y darse apoyo mutuo ante las dificultades y la incertidumbre. Aunque también se menciona la necesidad de red con recursos institucionales o con entidades diferentes, que pueden ser apoyo en momentos diversos.

En bastantes casos, las iniciativas innovadoras de estas entidades implican directamente la colaboración entre distintos agentes. O sea, que su innovación social no se puede dar sin cooperación.

BARRERAS A LA INNOVACIÓN SOCIAL

De la encuesta

Vamos a reunir en la misma gráfica las respuestas de expertas y practicantes, para contrastar sus similitudes y diferencias:

En el caso de las **personas expertas**, se mencionaba como **barrera principal** la **“Cultura de gestión pública excesivamente burocrática y reticente al cambio”** (75% la aludían).

A cierta distancia, eran también bastante mencionadas “Resistencias sociales y culturales” (50%), Falta de financiación de fuentes exteriores privadas (42%), Falta de financiación dentro de la propia organización o del sector (42%), Falta de acceso a conocimientos externos (33%).

Así que **parece que se responsabiliza, en primer lugar, a la administración pública. Después a una sociedad y cultura poco favorecedora de la innovación social, y también, en diversas formas, a una falta de financiación para las iniciativas innovadoras.**

Pero si observamos las respuestas de las **entidades que practican la innovación**, las barreras que se mencionan varían sensiblemente.

En el caso de estas “entidades practicantes”, la razón más aludida es “Resistencias sociales y culturales” (55%). Y la segunda razón sería “Dificultades para obtener ayudas o subvenciones públicas” (52%).

Con importancia tendríamos también “Cultura de gestión pública excesivamente burocrática y reticente al cambio” (38%), Incertidumbre respecto a la demanda en la sociedad (34%) y “Falta de financiación de fuentes exteriores privadas” (28%).

Llama la atención que las expertas dan importancia a la barrera de “falta de conocimientos externos”, y las entidades practicantes a penas lo hacen. También vemos que la incertidumbre respecto a la demanda es una cosa contemplada por las practicantes, pero no por las expertas. Y que las entidades practicantes hablan de falta de socios y personal cualificado, cuando las expertas no mencionan estas barreras.

En todo caso, **parece que hay cierto acuerdo en dar peso tanto al papel de una administración pública poco impulsora, al reconocimiento de resistencias de tipo cultural, y a ver la falta de financiación como un lastre para la innovación social.**

Y, en un grado u otro, **se da menos peso a los factores internos a las entidades como barreras a la innovación.**

De las entrevistas

En las entrevistas se mencionan barreras parecidas a las de las encuestas, pero con mayor nivel de profundidad. Y también aparecen algunas que no habían tenido mucho peso en las encuestas. Iremos viendo lo que se comenta de cada tipo de barrera:

Falta de entendimiento de las iniciativas de innovación social por parte de la sociedad

En una u otra medida, en todas las entrevistas se habla de la innovación social como un concepto alejado de la ciudadanía, y de que los proyectos de innovación social tienen que hacer un esfuerzo para ser comprendidos y aceptados por la gente. En palabras de Véolo, por ejemplo:

“Si las personas no entienden bien los problemas a los que nos enfrentamos, es difícil que se impliquen en las soluciones. Cuesta que la gente se tome en serio el reto climático, muchas veces porque no lo comprenden. Hoy en día tenemos muchísima información, pero la gente no la acaba de integrar ni interpretar como un problema suyo. Aunque tengamos información, falta conocimiento. Nosotros intentamos muchas veces conectarles con el tema a través de la salud. También es necesario contar con ejemplos pragmáticos que hayan mejorado algo.”

O Nautae:

“L'estigma que tenim socials en estes malalties. Integrar en una feina a una persona amb esquisofrènia no és fàcil. Nosaltres quan integrem no diguem a l'empresa quin és el diagnòstic per por al rebuig. Lo ideal seria poder coordinar-nos amb ells però està el risc del rebuig.”

Varias entidades hacen alegatos similares con respecto a su servicio o producto innovador concreto.

Y también se menciona que la gente a veces interpreta la innovación como algo exclusivamente tecnológico, cuando para la mayoría de las entidades, esto no debería ser así.

Aspectos culturales que chocan con principios de la innovación social

A veces se mencionan aspectos de la estructura social y la cultura actual, más en abstracto, que representarían barreras generales para la innovación social. Se habla de individualismo, de cortoplacismo, de falta de espíritu de colaboración y de comunidad, de poco afán por la justicia social...

IVAJ dice:

“La principal barrera és el individualisme en la societat. La creença de que cada uno fa el seu camí i no coopera. Així no pots implicar-te en causes que afecten a la comunitat, ni aconseguir solucions efectives. En el cas dels joves, el adultcentris-me també és un problema. Que no se’ls done espai de participació ni se’ls tinga en compte.”

El Camp a la Taula dice:

“Necesitamos acostumbrarnos a la necesidad de abordar las causas, las raíces, de los problemas. No podemos solo atajar los síntomas. Y a trabajar las cosas en comunidad, y no sabemos hacerlo”

Falta de recursos y formación en las entidades que practican innovación social

La mayoría de las veces, las personas entrevistadas mencionan barreras referentes a la Administración pública o la sociedad en general. Pero en algunas ocasiones se apunta a barreras dentro de las propias entidades que podrían practicar la innovación social. Jovesólides nos decían:

“La barrera es el desconocimiento y no dedicar un tiempo a la innovación. Vamos siempre muy locos y no dedicamos tiempo. Debería de haber un departamento de innovación social en las administraciones y empresas que permitiera tiempo para innovar. Pero aun no estamos en esa clave. Cuesta encontrar financiación para conseguir este tiempo. Y falta coordinación entre las entidades privadas innovadoras”

Temor de un cambio a peor con el cambio de gobierno con respecto a innovación social

Unas pocas entidades hacen comentarios en este sentido. Se teme una menor sensibilidad hacia temas ecológicos, comunitarios, de salud mental... Del Camp a la Taula lo resumían así:

“Con los gobiernos de derechas en más ayuntamientos... es más difícil que se tenga en cuenta la innovación social.”

Problemas de financiación para la innovación social

Se habla de las dificultades generalizadas para obtener financiación en general, y más para iniciativas de innovación social. Se menciona **la dificultad de competir con empresas más grandes que no tienen una visión social y solo operan con criterios de mercado**. Por ejemplo, Del Camp a la Taula dicen:

“No podemos competir con las empresas de basura... Por ahora nos han dejado hacer, porque somos pequeños. Pero son empresas muy grandes que tienen un oligopolio sobre su mercado”

Y Véolo dicen:

“Producir hardware es muy complicado y muy costoso, sobre todo para una empresa pequeña como la nuestra. Y luego siempre tienes que escuchar... pues hay algo muy parecido en Amazon más barato... pero es que nosotros no solo vendemos eso. La financiación te condiciona, claro. Cuesta mucho vender. En nuestro caso porque vendemos soluciones ante un problema que no se reconoce”

Y en muchos casos **estos problemas de financiación se relacionan con la falta de apoyo de la Administración pública** (a continuación, profundizaremos), de la que se piensa que debería ofrecer más apoyo a la innovación social. Como dice AEIOLUZ:

“al dependre de subvencions i públic en part no pots organitzar-te a llarg plaç.”

La idiosincrasia y estructura de la Administración pública, choca en buena medida con los propósitos de la innovación social

Bastantes agentes entrevistados hablan, al margen de una falta de apuesta por la innovación social desde las administraciones públicas, de una idiosincrasia de estas instituciones que las hacen poco favorables para la innovación social. Desde el IVAJ lo resumían así:

“L’administració no està feta per a afavorir projectes a llarg termini on diferents agents es coordinen i participen. L’administració sol tractar a la gent com consumidors de polítiques, no com co-creadors. Pert tant tallen les possibilitats d’innovació social. És necessari canviar les lògiques de suposada participació dintre de l’administració pública.”

AVAVOES mencionaban también este estatismo de lo público, focalizando en el área educativa:

El problema és l’estructura del sistema educatiu. Està fet per a que personal extern no pugui entrar ni col·laborar amb els centres, i ahí estàs desaprofitant molts recursos que millorarien l’educació que donem com a societat.

Desde Las Naves, por su parte, relataban la **dificultad que tienen las iniciativas innovadoras de ser aplicadas realmente desde las instituciones públicas**, dando razones que lo explicarían:

“Buscamos que transferencias de lo aprendido con nuestra innovación, vayan hacia las políticas públicas. Estas transferencias cuesta que impacten en políticas reales... diría que en solo un 5% de los casos se consigue algo. Esto pasa por varias razones:

Falta comprensión de que la innovación debe ser un servicio transversal para las políticas públicas. Aunque eso implica que puede que te equivoques. Si no puedes asumir riesgos, siempre vas a hacer lo mismo. No se puede aprender ni evolucionar. Y hace falta una labor pedagógica para fomentar la innovación en el sector público. A veces hasta nos ven como una amenaza que vamos a auditar... o como algo que va a dificultar su actividad...

La Administración necesita modernizarse en general. Los protocolos de trabajo que tienen internos, el sistema de gobernanza... genera mucha burocracia, a veces en papel, que a veces te dificulta innovar.

Además, las lógicas de la Administración pública... no son unas lógicas estándar. Depende mucho de cada ayuntamiento, por ejemplo. Igual convendría que hubiera unas directrices de arriba abajo que implicaran a todos, y que estas directrices contemplaran la innovación social

Y las políticas de innovación dependen mucho de quién esté en el ayuntamiento. De qué partido político esté gobernando... ahí cambia mucho. Y también el equipo técnico que esté tiene capacidad de influencia en la innovación.

Últimamente muchos ayuntamientos, como el de Valencia, están trabajando en la formación de personal. Que aprendan nuevas metodologías e integren ideas de innovación, y no lo vean con el enemigo. Eso va a ayudar bastante”

Falta impulso, inversión y política pública de innovación social

En una medida u otra, los agentes entrevistados estaban **de acuerdo en que desde las administraciones públicas valencianas no ha existido una apuesta fuerte por la innovación social, ni financiando, ni haciendo política pública innovadora.**

Como se mencionó antes, la financiación a través de subvenciones, si bien es mejor que nada... representa inestabilidad para las entidades que presentan proyectos, y a veces no se favorece el compromiso a largo plazo con las ideas.

Más allá de la financiación, se hablaba de poca valentía de las instituciones públicas para apostar por iniciativas innovadoras. Del Camp a la Taula lo expresaban así:

“Pero faltan competencias para que los ayuntamientos puedan hacer cosas diferentes. Y a veces los interventores se encargan de que no se pueda hacer nada innovador. Muchas veces ponen palos en las ruedas.”...

En otros casos, **se habla de puntos concretos donde la Administración es claramente “no innovadora”**. Véolo nos dice:

“La Administración también tiene unos estándares de software (la Administración valenciana trabaja con Microsoft, por ejemplo), que hacen que los desarrollos independientes, en open source... tengan más dificultades para funcionar. Nosotros hemos perdido algún contrato por esta razón. En este caso es difícil proponer soluciones, más allá de que la Administración cambiara sus estándares y apoyara el open source.”

Leyes inadecuadas para el desarrollo de la innovación social

Bastantes de los agentes entrevistados (no todos, pero la mayoría) aludían a **aspectos legislativos que entorpecían sus iniciativas de innovación social. Cada quien hablando sobre sus respectivos campos.**

AEIOLUZ decían:

“Falta desarrollo legislativo en relación a pobreza energética y energías renovable”

Y Véolo decían:

“En temas de legislación de calidad del aire. La legislación que tenemos en España es muy antigua. Ahora están acabando una directiva europea sobre calidad del aire que hará un poco más restrictivos los criterios. Pero las leyes siguen siendo muy laxas en comparación a lo que recomiendan muchos organismos científicos.”

Del Camp a la Taula decían:

“Hay una indefinición legislativa. Existe la figura del compostaje orgánico, pero como el ayuntamiento ya paga por los servicios de gestión de basuras, si te paga a ti por el compostaje sería duplicar. Por eso muchas veces nos pagan como formación. Porque no pueden pagar directamente por eso. Y muchos ayuntamientos no querrían mojarse con ello. A nosotros nos conviene que se vea que trabajamos con restos, y no con residuos, así la actividad entra en otra ley. Esa indefinición es un problema grave”

Y Fonredess decían:

“Fonredess no puede ofrecer servicios financieros oficialmente. Tenemos formas de llevarlo alternativamente... Pero no lo podemos considerar préstamos bancarios, cuando lo son. Legalmente no podemos funcionar así.
(...)”

Es imprescindible que hagamos leyes de otra manera. Hoy día la legislación se basa mucho en la rentabilidad económica de los sectores grandes que pueden presionar. Hay que acabar con eso. Con los lobbys dañinos, tanto en la fase de legislación como luego de aplicación de las políticas públicas, la contratación pública, etc. Y hay que quitar poder a los bancos. El sistema financiero está roto, y hoy día la tecnología permite que no necesites un banco. Pero para llegar ahí hace falta un cambio cultural, y dejar de que partidos políticos, etc, dependan tanto de los bancos.”

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

FACTORES NECESARIOS PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN SOCIAL EN LA CV

De la encuesta

En una pregunta compuesta del cuestionario, hacíamos que tanto las entidades que practican la innovación social, como las personas expertas, valoraran la importancia (en una escala del 0 al 5) de los siguientes factores, a la hora de ayudar al desarrollo de la innovación social.

Todos los factores resultan valorados positivamente (entre 3,2 y 4,3), pero **analizar las diferencias, aunque sean pequeñas, nos da información sobre las prioridades:**

Si miramos **de forma combinada las respuestas de entidades innovadoras y expertas**, el factor mejor considerado sería “Mayor apertura de las administraciones públicas para la práctica de las innovaciones sociales”, con una media de 4,1.

Muy cerca tendríamos, “Simplificación de trabas burocráticas” con una media de 4.

Y la misma puntuación tendría “Soporte de la Administración pública a la divulgación y difusión de las innovaciones” (4). Aunque en este caso hay que destacar que la valoración de este punto por parte de las expertas es notablemente superior al de las innovadoras.

Así, vemos un patrón claro, que conecta con bastantes de las barreras para la innovación aludidas anteriormente. **Se percibe a la Administración pública como el principal responsable de la marcha de la innovación social en nuestro territorio.**

Un poco por debajo en valoración encontramos “Espacios de encuentro e intercambio (físicos y virtuales) entre experiencias innovadoras” y “Conexión entre la necesidad y la oportunidad”. Ambas con 3,8 de media.

Luego encontramos “Mayor financiación pública, a fondo perdido, para proyectos innovadores con impacto social” y “Cambios/mejoras legislativas”. Ambas con un 3,7 de media. Cabe destacar que ambas están mejor valoradas por las entidades innovadoras que por las expertas, sobre todo la referente a la financiación.

Un poco menos valorados tenemos “Incentivar y premiar la innovación (por parte de lo público o de grandes fundaciones etc)” (3,6), “Mejores fórmulas de colaboración público-privada en innovación social” (3,6), y “Contar con formaciones específicas en innovación social para profesionales” (3,5). Una vez más, en estos 3 casos, las expertas valoran bastante mejor que las innovadoras

Finalmente, el factor peor valorado (que no quiere decir que sea mal valorado) es “Más recursos de préstamos a bajo interés para proyectos de innovación social”, con un 3,2.

En resumen, hemos visto como **las expertas suelen valorar mejor y de forma más equilibrada** casi todos los factores. Por tanto, llaman la atención los 3 casos donde las innovadoras puntúan mejor que las expertas, y es en lo referente a mayor financiación pública, simplificación de burocracia y mejoras legislativas.

Parece que las entidades innovadoras focalizan especialmente en la responsabilidad de la Administración pública, no solo de forma “positiva” (dando más financiación y apoyando más), si no también refiriendo a puntos que actualmente funcionan como barreras para la innovación social, como las burocracias excesivas o las legislaciones poco convenientes.

En contrapartida, **es patente la menor importancia que las entidades innovadoras dan a factores que hacen hincapié en las propias entidades y sus conexiones**, como mejorar la formación innovadora, fomentar espacios de encuentro, propiciar préstamos entre entidades...

PROPUESTAS DE MEJORA

De la encuesta

En la pregunta final de la **encuesta a entidades innovadoras** se dejaba un espacio abierto para realizar **propuestas**. Algunas de ellas lo utilizaban:

Cooperativa Transversal

Quan parlem d'innovació sembla que indiscutiblement estem parlant d'avenços tecnològics o digitals que rentabilitzen alguna activitat professional. Tanmateix, estaria bé entendre la innovació des d'un punt de vista més ampli on es contemple la imaginació dels projectes tant per la seua naturalesa, les tècniques o estratègies emprades per obtenir beneficis socials i comunitaris en l'entorn.

CAF - COMUNIDAD AUTOFINANCIADA

Es necesario eliminar bloqueos jurídicos al emprendimiento social

Fundación Adsis

Legislar para incluir las empresas de innovación social, o de impacto social, de manera que se den a conocer y haya incentivos para poder elegir esta forma de modelo de organización/negocio como una alternativa rentable para el desarrollo sostenible e inclusivo dentro del sistema actual como solución a los urgentes desafíos sociales y ambientales, es decir que se incluyan como figura jurídica.

Fuentes de inversión tanto públicas como privadas y tanto nacionales como extranjeras, la ampliación y avance de los programas de incubadoras y aceleradoras, la sostenibilidad financiera, la incentivación de la medición del impacto y estimular la innovación. Es decir el gobierno debe también actuar como promotor en todos sus roles, regulador, facilitador y participante. Destacar la necesidad de aumentar las inversiones de impacto y de medir el impacto, mecanismo que además atrae inversión puesto que permite conocer los riesgos. Y la importancia de fortalecer la red que conforma el ecosistema, es decir, alianzas público privadas, porque esto es lo que va a permitir el desarrollo de proyectos transformadores, es necesario que este ecosistema sea colaborativo y para que funcione y se mantenga, es preciso invertir en conocimiento e innovación, en facilitación, liderazgo, corresponsabilidad, sentido de pertenencia, confianza, flexibilidad, lenguaje común, etc., puesto que involucrará a muchos agentes y aborda una circunstancia multiproblemática.

Por último, hacer esfuerzos para crear empoderamiento económico en otros grupos de la sociedad diferentes al perfil predominante, hombre de clase alta, sobre todo de las mujeres.

Cendra gràfica

Quant al finançament públic i les ajudes... hi ha un biaix de classe brutal que fa que els de sempre accedisquen al de sempre, quan a vegades tenen recursos de sobra.

Nosaltres personalment tot el tema ajudes, etc sols les donaríem a qui les necessitara i no a totes. No és el mateix una cooperativa de dos persones treballadores de renda baixa que una Coop o SL de persones d'una renda alta amb herencies, etc.

Ara, també nosaltres tampoc som partidàries de demanar prestecs als bancs ni viure de projectes públics, ajudes i subvencions. Vivim del que treballem i arribem on arribem poc a poc.

Por su parte, en la **encuesta a personas/entidades expertas**, la **pregunta final era: ¿Tenéis recomendaciones o propuestas concretas que facilitaran el desarrollo de la innovación social en nuestro territorio?** 4 entidades daban respuesta:

Fundación Social Nest

Respecto a financiación, las propuestas indicadas en los siguientes informes (uno específico sobre qué podríamos hacer en la C.V.): <https://fiimpactinvesting.org/es/descargas/>

Cátedra de Empresa y Humanismo de la Universidad de Valencia

La formación debe ser en términos de acompañamiento del proceso (que dura bastante tiempo) de lo contrario no sirve de nada

Aliasgroup

Se debe impulsar la innovación social corporativa

Center for Social Impact –Esade

És important fomentar la co-creació de projectes innovadors. La col·laboració entre diverses entitats cap a objectius d'innovació social.

De las entrevistas

Las propuestas que bosquejaban los agentes entrevistados van **en consonancia con las barreras y los factores anteriormente comentados**.

Por ejemplo se recalca la **importancia de que la Administración pública valenciana se implicara más en el desarrollo de la innovación social, financiando y buscando que esta tuviera verdaderos impactos**. Así lo resumía Jovesólides:

“Las administraciones públicas deben tener un papel de impulso. Deben de financiar los procesos.

También deben de impulsar, como hacen algunas administraciones en América Latina, que lanzan como grandes retos sociales públicos y abocan a un gran número de personas para darle solución. Crean como laboratorios de innovación social.

Un ejemplo que se ha hecho son los procesos participativos, aunque han fallado porque la parte metodológica ha fallado.

Hace falta mucha política pública. Si lo dejamos en manos de la empresa privada lo hará para su propio beneficio
Y también ayudaría la existencia de alguna ley en relación a la innovación social.”

Del Camp a la Taula planteaban la cuestión de la necesidad de cambios legislativos, que enmarcaban dentro del paradigma de la conveniencia de legislar de formas diferentes a como se hace hoy día:

“Se ha de legislar buscando la raíz de los problemas. E implicando a los actores involucrados. Tienes que contar con los actores que tienen conocimiento sobre la materia y voluntad de mejorar realmente
Pero es difícil porque muchas veces los problemas importantes son invisibles para la legislación. No se plantean las cosas de forma innovadora.
Por ejemplo, es muy importante actuar sobre la ley de contratación pública. A partir de ahí se puede fomentar mucho la innovación social de verdad.”

También Del Camp a la Taula comentaba que, para el desarrollo de la innovación social, sería importante contar con un poder político más descentralizado, para que los ayuntamientos, por ejemplo, tuvieran más margen de actuación innovador:

“Hay que caminar hacia la descentralización. Sería interesante que los ayuntamientos tuvieran más margen para probar soluciones en sus municipios.
Muchos municipios, como los del interior de la CV, tienen su idiosincrasia propia, no pueden regirse de la misma manera que las zonas urbanas”

Sin embargo, desde Las Naves opinaban lo contrario, creían que una mayor estandarización de la política municipal sería positiva para la innovación social:

“Hay mucho que hacer. Las lógicas de la Administración pública... no son unas lógicas estándar. Depende mucho de cada ayuntamiento, por ejemplo igual convendría que hubiera unas directrices de arriba abajo que implicaran a todos, y que estas directrices contemplaran la innovación social”

Por otro lado, también se hacía mucho hincapié en la **necesidad de educación y pedagogía para fomentar un cambio cultural que ayudara al desarrollo de la innovación social**. AEIOLUZ lo expresaban así:

“Pedagogía, pedagogía..... Primero es necesario definir mejor qué es la innovación, a mí misma me cuesta entenderlo. A la hora de transmitir la innovación social todo el mundo tiende a pensar en lo digital. Si la gente no lo entiende, no lo van a poder apoyar”

Y desde el IVAJ recalcan la **importancia de la dimensión comunitaria para el desarrollo de la innovación social**:

“Quan generes identitat i ganes de cuidar, la gent dona un pas endavant i comença a aportar idees i treball per a millorar el seu entorn.”

Y AVAVOES puntualizaba que **puede haber mucha gente que se involucre voluntariamente en proyectos sociales si estos le interesan y convencen**. Pero hay que eliminar trabas para que les sea fácil:

“Hi ha molta gent disposada a utilitzar el seu temps en ajudar a altres. Quan oferixes la possibilitat la resposta és massiva. Cal facilitar la coordinació i que la societat entenga que és la tribu la qui educa”

Otras entidades destacaban también la importancia comunitaria, pero más en cuanto a la **necesidad de mejorar las redes de colaboración para desarrollar innovación social**. NAUTAE decía:

“Facilitar l'intercanvi en les experiències laborals. A mi m'encantaria poder estar uns mesos en un altre recurs de salut mental per poder vore totes les dificultats que tenen. I m'encantaria que algú d'altre dispositiu poguera vore com treballem. Ens ajudaria a aprendre a través d'altres experiències.”

VÉOLO daba un paso más y hablaba de la necesidad **que las entidades que realizan innovación social hicieran lobby para presionar sobre sus intereses**:

“Necesitamos hacer lobby para hacer entender a la Administración pública que estos proyectos de innovación social pueden ser muy útiles para el bien común.”

Al margen de las redes, también se mencionaba la necesidad de que **las entidades que trabajan haciendo innovación social, mejoren su formación** en la materia. Jovesólides proponía:

“Tenemos que mejorar en formación, especialmente que los cuerpos directivos de las organizaciones entiendan que esto es importante. Y formación para los trabajadores de las entidades”

Finalmente, varias entidades coincidían en la conveniencia de **visibilizar ejemplos prácticos de innovación social que hayan resultado exitosos**, y puedan ser comprensibles por la ciudadanía. Véolo lo decía así:

“Y no tenemos que quedarnos en el “qué mal está todo”. Tenemos que dar mucha visibilidad a proyectos de innovación social que estén funcionando. Aunque sean pequeñas. Tenemos que inspirar y contagiar el entusiasmo.”

PROBLEMAS Y PROPUESTAS

PROBLEMAS Y PROPUESTAS

Partiendo de los datos anteriormente mostrados, que han sido recogidos por las diversas herramientas del estudio realizado, se ha llevado a cabo un trabajo de identificación de los problemas existentes, más significativos, que dificultan la innovación social. De los problemas detectados se han traído al estudio aquellos que son más genéricos, y por lo tanto existen en cualquiera de las acciones de innovación social, y que a la vez su afección fuera significativa.

Para el volcado de estos problemas, se ha realizado un trabajo en grupo formado por personas implicadas con la innovación social desde diferentes ámbitos: unas son divulgadoras y/o formadoras en materia de innovación social, otras la ponen en práctica y otras también, la promocionan y apoyan.

Una vez depurada la lista de problemas se realizó una primera propuesta de soluciones y de políticas públicas que pueden apoyar en su consecución. Nuevamente un grupo de trabajo analizó los problemas con sus soluciones y políticas públicas. Modificaron y añadieron todas aquellas que se consideraron dando como resultado una relación definitiva.

A modo de índice se relacionan, a continuación, los diferentes problemas a los que se le plantean posteriormente soluciones y políticas públicas que lo faciliten y en algunos casos incluso posibiliten. El documento desarrolla posteriormente uno a uno cada problema con sus soluciones y políticas.

PROBLEMAS A RESOLVER

- 1 La cultura del corto plazo tanto en la Administración como en la empresa. Las innovaciones no tienen sus principales retornos en el corto plazo. 44
- 2 La visión de maximizar beneficios económicos. El resultado monetario como único indicador. 46
- 3 La aceptación social del cambio. Inercias culturales y la comodidad de lo establecido. 48
- 4 Falta de conocimiento completo del equipo/persona innovadora. Necesidad de una pluralidad de conocimientos y aportes. Dificultad para su creación y coordinación. 49
- 5 Dificultad de financiación por la difícil comprensión del beneficio social y ambiental y las vías de retorno. Es imprescindible comprender el valor que realmente se genera. 50
- 6 Falta de cultura de fomento de la colaboración y fomento de la inteligencia colectiva 52
- 7 Aversión al riesgo en los ámbitos sociales y ambientales. Dificultad para salir de las zonas de confort por ignorancia y falta de resultados para generar confianza. 53
- 8 Rigidez jurídica, administrativa, de contratación pública, etc 54
- 9 Pérdida de la utilidad por dificultades mayores en la implementación. Menor apoyo a ésta que al proceso investigador. Falta de implicación de la Administración en la implementación. 56
- 10 Dificultad añadida de colectivos determinados para desarrollar innovaciones sociales y ambientales. El perfil innovador pierde diversidad y con ello posibilidades 58
- 11 Distancia entre las personas que desarrollan la innovación y la realidad sobre la que se fija el propósito. Falta de cultura colaborativa y cocreación. 59
- 12 Dificultad para encontrar el retorno económico de la inversión en la innovación social y ambiental. Falta de indicadores homogéneos, estándares y una cultura de triple balance. 60
- 13 Ausencia de un ecosistema de innovación social. 61
- 14 La persona innovadora no se reconoce en ese papel hasta que alguien le señala como tal. Esto hace que desarrolle sus innovaciones lejos de las vías abiertas para ello. 62
- 15 Complejidad de inclusión de la innovación social dentro de infraestructuras consolidadas de empresas, entidades y administraciones. Falta de visión de triple balance. 64
- 16 El lenguaje y las metodologías del mundo innovador están lejos de la mayoría de innovaciones sociales. La falta de conocimiento metodológico investigador dificulta el proceso. 65

- 17 Inseguridad jurídica especialmente sobre la gestión del conocimiento para el bien común. 66
-
- 18 Ausencia de vías estructuradas y sencillas de validación de la innovación. Falta de definición compartida. 67
-
- 19 Cierta parte de la innovación social cuenta como única destinataria, o mayoritaria, la Administración pública. La aversión al riesgo de ésta bloquea o dificulta procesos de innovación. 68
-
- 20 La visión de los proyectos de innovación como palancas de cambio. La innovación social crece exponencialmente cuando es transformadora. Trabajar sobre las causas y no solo en las consecuencias. 69
-
- 21 Son proyectos que deben seguir un ciclo de vida que empieza por el prototipo y después se escalará. A veces no se entiende la necesidad de equivocarse pronto para aprender rápido. El riesgo es consustancial al emprendimiento. 70
-
- 22 Los procesos de innovación social deben implicar el desarrollo de capacidades para la soberanía y la emancipación social. 72
-
- 23 La innovación social debería situar a las personas jóvenes en una posición central, son parte fundamental en la generación de soluciones duraderas. 74
-
- 24 La innovación social debe tener sus raíces en el ámbito territorial, el conocimiento y las soluciones deben estar situadas. 75
-
- 25 La innovación social debería encontrar soluciones de generación de valor fuera del mercado y apoyarse en fórmulas de economía colaborativa. 76
-
- 26 Las administraciones locales son las más cercanas y con competencias suficientes por lo que son idóneas para el impulso de innovación social, pero carecen de recursos técnicos en la materia. 77

PROBLEMAS A RESOLVER

PROBLEMA

La cultura del corto plazo tanto en la Administración como en la empresa. Las innovaciones no tienen sus principales retornos en el corto plazo

SOLUCIONES

Mientras la cultura del corto plazo impera, es interesante trabajar desde un análisis del valor presente de los rendimientos futuros, una forma de tangibilizar, en el corto plazo, los rendimientos del largo. Se impone un análisis de inversiones frente a uno de gastos.

No solo el rendimiento financiero a corto plazo explica esta cultura, la práctica de ejecución de actividades públicas mayoritarias se enmarca en resultados como mucho anuales. Es facilitador plantear desde las administraciones proyectos plurianuales acompañados de criterios e indicadores de seguimiento que posibiliten visibilizar resultados operativos en el corto plazo como sistema de evaluación del proceso.

La diversidad y la transversalidad de los proyectos de innovación social, requieren de una visión de largo plazo, por la complejidad del resultado y la exigencia de la intervención de múltiples agentes sociales para su desarrollo.

POLÍTICAS PÚBLICAS

La administraciones públicas pueden trabajar en las soluciones poniendo en funcionamiento diferentes políticas que potencien:

- Incremento de las convocatorias públicas plurianuales. Convocatorias de subvenciones, contratos públicos de ejecución en varios años, o proyectos propios de la Administración con periodos de ejecución y maduración superiores al año.
- Deducciones y subvenciones a la inversión en innovación social. Ayudas financieras a fondo perdido o mediante la facilitación de acceso al crédito para su aplicación en procesos de innovación social.

- Medición de los resultados del largo plazo y su concreción en el corto. Incorporación de los sistemas de cálculo de valor presente, para tener un conocimiento real del resultado obtenido por lo realizado en función del valor final buscado.
- Potenciar el cambio cultural hacia el largo plazo. Cualquier modificación de comportamientos exige un cambio en la cultura que lo sustenta. Mientras la inmediatez se aprende ya en la infancia, la espera para el mayor resultado requiere de una convicción y confianza en los actores sociales que alcancen esos resultados.

POLÍTICAS PÚBLICAS

PROBLEMA

La visión de maximizar beneficios económicos.

El resultado monetario como único indicador.

SOLUCIONES

Incorporar los valores sociales y ambientales en la mirada económica, en la ecuación que calcula los resultados, evita tomar decisiones con un sesgo absoluto financiero. Decisiones que nunca pueden ser las más acertadas al no tener en cuenta más criterio que el financiero, una incógnita de tres.

Desde la cuantificación de todos los valores podemos plantear las consecuencias de la no resolución de un problema o las políticas paliativas. Al introducir todos los valores podemos identificar, con un análisis diferencial, el verdadero coste de la inacción o de la aplicación de medidas exclusivamente paliativas sobre la consecuencias.

Para cuantificar adecuadamente en términos microeconómicos, que son los que necesitamos, es necesario contar con herramientas tanto para la medición como para la gestión de los valores.

POLÍTICAS PÚBLICAS

La Administración pública puede trabajar en la consecución de las soluciones poniendo en funcionamiento diferentes políticas que potencien:

- Llevar a los funcionarios públicos el conocimiento en materia de gestión de otros valores. Programas de formación, dirigidos tanto a los servicios de contratación y gestión económica como a todos aquellos generadores de valores.
Creación de redes de apoyo mutuo en el conocimiento de los valores sociales y ambientales.
Facilitadores de conocimiento puntual en acciones concretas.
- Reconocimiento de los valores no financieros, por parte de la Administración pública, en modelo general de gestión. Desde la planificación hasta la evaluación, pasando por cualquier proceso de gestión.

- La utilización, en contratos públicos y programas propios, del concepto del coste del ciclo de vida de un producto como criterio de valor para la gestión pública. Es suficiente para identificar la posición económica más ventajosa.
- Externalizar procesos innovadores potenciando así su resolución, agilidad en la ejecución y mantenimiento en el tiempo. La colaboración de los diferentes agentes sociales en los procesos de innovación, aportan además de diversidad en la mirada y en el conocimiento, otras vías de ejecución más eficientes y eficaces.
- La teoría del cambio como fundamento de la gestión pública. Derivado de ello, la búsqueda de resultados de cambio frente a los operativos, es decir, explicados por indicadores tangibles e intangibles que posteriormente se moneticen. Esto permitirá ordenar las decisiones públicas en la aplicación de recursos con eficacia y eficiencia: distribución de subvenciones, convenios y contratos públicos así como para gestionar sus propios servicios públicos, de forma eficaz y eficiente.

POLÍTICAS PÚBLICAS

La aceptación social del cambio. Inercias culturales y la comodidad de lo establecido.

3

SOLUCIONES

La aversión al riesgo y la incertidumbre es lo habitual ante las propuestas de innovación, y más, cuando estas pueden tener una afección general sobre la sociedad. Para reducir la percepción de riesgo es necesario incrementar el conocimiento sobre el proyecto innovador, su proceso y sus resultados, así como la afección de estos sobre los diferentes agentes sociales.

Es preciso trabajar en el espacio pedagógico y mostrar evidencias de las afecciones reales de los emprendimientos sociales y ambientales. Conocer cuál es el impacto que se volcará sobre el conjunto de la sociedad y del planeta.

La intervención en la educación, de la infancia y la juventud, es especialmente necesario para que la cultura de la aversión al riesgo pueda ir siendo sustituida por la construcción y el desarrollo desde la confianza. Los costes de la desconfianza son muy superiores a los que genera una construcción desde la confianza.

POLÍTICAS PÚBLICAS

La Administración pública puede trabajar para la consecución de las soluciones poniendo en funcionamiento diferentes políticas que potencien:

Establecimiento de una política firme de apoyo a la gestión libre del conocimiento para todas las innovaciones sociales. Cualquier proceso de innovación apoyado por la Administración debería, además de ser una propiedad intelectual protegida por cretive commos, facilitar la difusión y el conocimiento de la innovación creada.

Construir una base de datos pública dentro de una comunidad de innovación social, en la que se acopien las diferentes innovaciones sociales con referencias claras; de los problemas que resuelven, la entidad innovadora, los resultados esperados y las vías para adquirir el conocimiento de la misma.

Esta base de datos ha de ser la fuente que alimente un mapa de innovación social en en el que sea sencillo, para cualquiera, localizar proyectos de innovación así como los datos principales de cada uno y la entidad que lo lidera.

PROBLEMA

Falta de conocimiento completo del equipo/persona innovadora. Necesidad de una pluralidad de conocimientos y aportes. Dificultad para su creación y coordinación.

SOLUCIONES

El innovador social en numerosas ocasiones tiene claro el propósito de sus acciones pero no dispone de un conocimiento técnico de los medios para alcanzarlo. Uno de los ejemplos más claros sería el que sucede cuando personas del ámbito social o ambiental crean empresas sociales, en el caso que desconozcan completamente la gestión empresarial.

Es necesario elevar el conocimiento metodológico en, materia de innovación social, para todos aquellos agentes que se implican en estos procesos de innovación, en muchas ocasiones por necesidad u obligación.

Entre las acciones posibles que aportan mayor capacidad innovadora está abordar esta colectivamente, incorporando en los equipos de innovación la pluridisciplinariedad como principio. Crear equipos contruidos desde la diversidad, más allá de las disciplinas, eleva su capacidad innovadora. Si esto se complementa con la existencia de una comunidad innovadora que coopera en red para la resolución de problemas comunes, multiplicamos el potencial innovador y su impacto.

POLÍTICAS PÚBLICAS

La distintas valoraciones de los equipos en sus competencias, experiencias, disciplinas y diversidad pueden ser criterios de adjudicación de subvenciones o contratos públicos vinculados a los resultados sociales y ambientales. Ordinariamente se valoran las experiencias en proyectos similares, sin entrar en los desarrollos de la ejecución, los equipos de trabajo, ni el impacto del proceso en el resultado.

Valorar positivamente la innovación colectiva frente a la individual, llegando incluso a forzar el carácter colectivo como condición para conseguir el apoyo público en el formato que sea.

Apoyar económicamente la formación en procesos de innovación social colectivos y diversos. No siendo habitual la innovación social, menos lo es cuando se plantea de forma colectiva. Entidades solas se enfrentan a procesos de innovación en solitario, desde una focalización limitada del problema a resolver. El aprendizaje sobre la innovación social colectiva y especialmente el conocimiento sobre el diferencial positivo en el impacto y en el resultado, es lo que permitirá avanzar en mayor medida hacia el objetivo.

PROBLEMA

Dificultad de financiación por la difícil comprensión del beneficio social y ambiental y las vías de retorno. Es imprescindible comprender el valor que realmente se genera.

5

SOLUCIONES

La diferencia de lenguajes entre los agentes financiadores y las entidades que crean la innovación social, dificulta el desarrollo de estos proyectos. Es necesario homogeneizar el lenguaje y hacer, de esta manera, comprensible para todos los agentes la importancia del reto y de la solución, así como los resultados esperados de su ejecución.

La medición del valor social y valor ambiental permite esa homogenización del lenguaje, facilitando los flujos de capital hacia la innovación social. Hoy en día se cuenta con herramientas financieras, entre otras, que se han construido apoyadas en el triple valor y que posibilitan la transformación de los valores citados en realidades financieras.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Apoyar y fortalecer la formación en la medición del valor social y ambiental con metodologías alineadas con el informe GECES aprobado por el parlamento europeo para la medición.

Aplicar la medición en la gestión pública para la distribución de financiación, bien directamente desde las subvenciones como a través de la contratación pública. La incorporación de la medición garantiza poder elevar la eficiencia del recurso público aplicado a la innovación social.

Esta incorporación de la medición posibilita no tener que restringir por marcos jurídicos, o similares, a los receptores de subvenciones o licitadores de contrataciones públicas. Es una apertura e invitación a la sociedad a crear esos valores sociales y ambientales desde el apoyo financiero, sea en forma de trabajo remunerado o de ayudas públicas.

Uso de la medición, no solo en la compra pública responsable sino también en la compra pública innovadora, en la medida en que la innovación social cumple con todos los requisitos como innovación que le permitan el uso de esta herramienta pública. La medición ha de permitir dirimir en los procesos de selección, en cualquiera de los casos.

Facilitar el uso de herramientas financieras alternativas construidas desde y para el reconocimiento de los valores sociales y ambientales.

POLÍTICAS PÚBLICAS

PROBLEMA

Falta de cultura de fomento de la colaboración y fomento de la inteligencia colectiva

6

SOLUCIONES

Provocar la participación en el diseño e implementación de proyectos cuyo resultado exija aportaciones de terceros para su consecución.

Difícilmente se puede conseguir un propósito social o ambiental con el trabajo individual de una entidad. La corresponsabilidad social es la base constructiva para estos proyectos. Debería ser una exigencia metodológica la inclusión de los grupos de interés en los procesos de innovación social.

Desde la realidad de un bioterritorio y sus necesidades, provocar la colaboración de todos los agentes para obtener la mejor solución a unos problemas que afectan al conjunto. Crear un espacio de inteligencia colectiva en la generación de conocimiento mediante la innovación.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Un primer cambio significativo podría venir de la práctica de esta cultura colaborativa en la gestión de la propia Administración. Desarrollar proyectos de colaboración público/privada para los programas propios de la Administración.

Potenciar la política de valoración diferencial de los proyectos de innovación co-creada por diferentes agentes. Valoraciones para destinar recursos públicos.

Provocar la colaboración desde el reto a la resolución conjunta de necesidades colectivas. Programas de desarrollo de soluciones a problemas complejos mediante la innovación social co-creada por diferentes agentes del territorio.

PROBLEMA

Aversión al riesgo en los ámbitos sociales y ambientales. Dificultad para salir de las zonas de confort por ignorancia y falta de resultados para generar confianza.

SOLUCIONES

El conocimiento es la mejor forma de reducir la incertidumbre. Conocer otras experiencias de entidades similares que sí desarrollan acciones de innovación social, y reconocer el impacto que dicha acción ha tenido en los resultados posteriores de la entidad sería una primera solución.

Conocer las metodologías de innovación permite tener un pulso más acertado de la realidad existente durante el proceso innovador y con posterioridad. La formación sería la herramienta.

Aprender jugando. Simulaciones de procesos de innovación que puedan hacer vivir esas situaciones sin consecuencias reales.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Ayudas de apoyo al encuentro de experiencias de innovación: congresos, visitas, ferias, publicaciones ...

Difusión de las innovaciones implementadas, con información sobre los resultados y el impacto que ello se ha conseguido.

Financiación para la formación en innovación social.

Provocar encuentros de entidades sociales y empresas, más acostumbradas a gestionar el riesgo, para construir soluciones a problemas sociales.

PROBLEMA

Rigidez jurídica, administrativa, de contratación pública, etc.

SOLUCIONES

Llevar a la Administración el conocimiento suficiente sobre la innovación social, para que la valoración que de esta se haga posibilite facilitar procesos de demostración que podrían requerir alguna modificación legislativa.

Crear dentro del espacio público y/o privado, y bajo control, laboratorios de innovación social, especialmente en la consecución de propósitos compartidos entre entidades. Este tipo de espacios ya existen a nivel internacional sobre todo para innovaciones tecnológicas.

8

POLÍTICAS PÚBLICAS

Formación obligatoria sobre la medición de valor social y ambiental a los funcionarios públicos responsables de la planificación estratégica y de la gestión económica.

Creación de espacios jurídicos para la innovación social donde, de una forma controlada, la rigidez jurídica pase de ser un impedimento para la innovación social a una herramienta al servicio de la resolución innovadora de los problemas sociales detectados.

Creación de un servicio de transmisión al cuerpo legislativo de los resultados de las experiencias de innovación que, como consecuencia de los procesos llevados a cabo, recomiendan, de forma argumentada, cambios legislativos.

Simplificación de los procedimientos burocráticos para la adecuada gestión de la innovación social y su experimentación.

Exención de cumplimiento de determinadas normativas para la acción de innovación social con el objeto de facilitar los procesos necesarios para su desarrollo.

Potenciación del registro de propiedad intelectual Creative Commons (CC). Exigencia, en los casos en los que la Administración ha facilitado el proceso de alguna manera.

POLÍTICAS PÚBLICAS

PROBLEMA

Pérdida de la utilidad por dificultades mayores en la implementación. Menor apoyo a ésta que al proceso investigador. Falta de implicación de la Administración en la implementación.

SOLUCIONES

Son muchos los documentos que plantean innovaciones que nunca llegarán a ser una realidad. Esta situación tiene muchas raíces pero entre ellas está la distancia entre el origen del problema, quien lo diseña y quien lo ejecuta. Distancias que se han de recortar para que cada vez sea menor el conocimiento creado sin impacto alguno.

La participación de los grupos de interés más implicados en el proceso innovador además de mejorar el resultado de la innovación serán los que se mantengan más firmes en la voluntad de la implementación, presión social.

Es necesario que la entidad o entidades innovadoras divulguen y comuniquen los resultados de la innovación a la sociedad en conjunto y a los grupos de interés en particular. Desde el conocimiento, la comunidad tendrá criterio para facilitar la implementación de la innovación social y conseguir los resultados que se proponen.

Crear un sistema de identificación de innovación social de forma que pueda ser calificada como tal y tener acceso a determinadas ayudas públicas o privadas para la implementación.

Apoyo a la implementación para aquellas entidades con una innovación social no aplicada por razones diferentes a la propia de la innovación. Existencia de mentorías para la implementación.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Creación de un espacio facilitador de la transferencia del conocimiento. Herramienta participativa de innovaciones pendientes de implementación, para su uso en origen o mediante adaptación a otros territorios y realidades.

Recomendación/obligación a las administraciones públicas de implementación de innovaciones sociales, ya contrastadas en un piloto, que aportan soluciones a objetivos propios de la Administración.

Creación e incorporación, en las entidades públicas del perfil técnico en innovación social.

Exigencia de implementación, en piloto, de todas las innovaciones de resultado positivo que hayan sido destino de recursos públicos de una forma decisiva.

Apertura gratuita del conocimiento creado por las universidades públicas o subvencionadas, y sus entidades dependientes.

Creación de un banco de tiempo de profesionales de la innovación y el emprendimiento social.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Dificultad añadida de colectivos determinados para desarrollar innovaciones sociales y ambientales. El perfil innovador pierde diversidad y con ello posibilidades.

10

SOLUCIONES

La innovación requiere de unos conocimientos técnicos, pero eso no debería excluir a los conocimientos sobre la realidad que tienen algunas personas. Estos últimos les validan para compartir el proceso innovador.

En numerosas ocasiones quien tiene el conocimiento de la realidad no posee las herramientas para desarrollar una innovación por lo que la diversidad en los equipos de innovación se convierte en una exigencia por la calidad de la innovación.

Los proyectos de innovación social deberían iniciar sus procesos por la creación de un equipo de trabajo en el que no pueden faltar las personas directamente implicadas en el problema y los grupos de interés más significativos en el mismo.

Si la comunidad afectada participa de la solución, la implementación reduce su riesgo de error y, por lo tanto, fácilmente aporte resultados más positivos derivados de la apropiación de la innovación.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Baremación positiva en la distribución de los recursos públicos de cualquier propuesta de innovación social que incorpore a los colectivos directamente implicados en el problema, y especialmente a los que disponen de menos recursos a la hora de innovar.

Primar en la aplicación de recursos públicos aquellas innovaciones en las que se de una participación explícita a colectivos que habitualmente no participan en estos procesos, como son los jóvenes, mayores, emigrantes

Distancia entre las personas que desarrollan la innovación y la realidad sobre la que se fija el propósito. Falta de cultura colaborativa y co-creación.

SOLUCIONES

No se puede llegar a la innovación de máximo impacto si no se crea desde y con el territorio, con los grupos implicados. Crear soluciones desde fuera o desde arriba suele partir de un análisis distante de la realidad y aislado de quienes la sufren.

Construir soluciones desde el territorio además de mejorar el resultado posibilita que personas que se encuentran en situaciones de desventaja y/o vulnerabilidad puedan ser constructoras de sus propias soluciones e innovar para ello.

Existe una necesidad irrenunciable de un diagnóstico de la realidad contrastado, si no es construido, con las personas directamente afectadas.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Promover proyectos territoriales que aporten soluciones a problemas complejos de los territorios donde son diversos los agentes sociales implicados. Proyectos que requieren de la cooperación y los conocimientos diferentes que cada agente puede aportar.

Exigencia de un conocimiento del problema, real y contrastado, del problema para acceder a recursos públicos para la innovación social.

Baremación positiva cuando los equipos de investigación cuenten con personas del territorio que vivan el problema a resolver.

PROBLEMA

Dificultad para encontrar el retorno económico de la inversión en la innovación social y ambiental. Falta de indicadores homogéneos, estándares y una cultura de triple balance.

12

SOLUCIONES

Es necesario primero conocer lo aportado para poder establecer un retorno por los recursos aplicados. Cuando los resultados son valores sociales y ambientales se requiere de una metodología de medición que facilite el conocimiento del valor aportado.

Debe introducirse la innovación social en el conocimiento de la innovación para poder valorar y valorizar los resultados. Una vez la medición se ha realizado y tenemos el conocimiento del resultado, en unos términos homogéneos al sistema económico, podemos diseñar modelos de negocio innovadores que faciliten los retornos económicos necesarios para continuar con la actividad que ha posibilitado la innovación.

Existen diferentes herramientas capaces de convertir el valor social y ambiental en económico-financiero. Estas deberían ser de fácil uso y aplicación, lo que requiere un reconocimiento de su función y adecuación de su regulación.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Sistematizar la medición de valores sociales y ambientales como económicos.
Crear o apoyar la creación de herramientas de apoyo a la medición. Bases de indicadores y proxis.
Digitalización de la medición.

Aplicación de las metodologías de medición en la gestión de los proyectos sociales y ambientales de la Administración pública.

Facilitar la creación y el uso de útiles económicos que trabajen con el triple valor posibilitando, de esta manera, la creación de ciclos económicos de valor social y ambiental.

PROBLEMA

Ausencia de un ecosistema de innovación social

SOLUCIONES

Difusión y formación sobre la innovación social y su repercusión en la calidad de la vida, tanto de las personas como del planeta.

Creación de mesas temáticas en las que entidades innovadoras colaboran en procesos de solución a retos y propósitos compartidos.

Facilitar espacios de encuentro que permitan generar confianza y faciliten la creación de la comunidad de la innovación social.

Dar a la innovación social un espacio propio en la innovación dentro del mundo académico. Esto no solo podría vertebrar esa comunidad sino que la vincularía con otras innovaciones académicas que tienen un largo recorrido y experiencia de la que aprender.

13

POLÍTICAS PÚBLICAS

Unificar el concepto de innovación social de manera respetuosa con la realidad de la que ya existe. Trasladar este concepto único a los contenidos legislativos que puedan afectar cualquier ámbito de la innovación social.

Potenciar el conocimiento libre y la colaboración entre innovadoras sociales para fácil transferencia entre los miembros de la comunidad creada.

Reconocimiento y apoyo con recursos a la adaptación y réplica de las innovaciones contrastadas en pilotos, como la forma más eficiente de generar impacto social y ambiental.

Reconocimiento de la red de innovación social como interlocutor válido ante la Administración aun cuando no tenga una formalización jurídica determinada.

PROBLEMA

La persona innovadora no se reconoce en ese papel hasta que alguien le señala como tal. Esto hace que desarrolle sus innovaciones lejos de las vías abiertas para ello.

SOLUCIONES

La innovación social debería estar más presente y entendida para que, aquellas personas que lo son de facto pero no vienen del mundo de la investigación o similares, se encuentren reflejados en el perfil.

En cualquier caso, de lograrse una comunidad, esta debería tener una vocación abierta a modo de invitación permanente. Dirigida a todas las personas que encuentren en la innovación social una vía, en ocasiones obligatoria, para conseguir sus propósitos.

Integración de la innovación social en los recursos educativos reglados y no reglados.

Poner en el cartel de la innovación, la innovación social al mismo nivel que cualquier otra.

Nuevamente, un mapa de la innovación social vivo sería condición para la difusión y el encuentro con esta realidad. Es vital que la comunidad lo mantenga vivo y lo dote del contenido necesario para que eso sea así.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Campañas de difusión sobre la innovación social y las posibilidades de desarrollo humano y económico que esta aporta.

Introducir en la agenda pública la innovación social al mismo nivel que otras innovaciones.

Participar activamente en la creación y mantenimiento del mapa de innovación social.

Visibilizar la innovación social provocando el encuentro de diferentes agentes a su alrededor.

Programas de apoyo público a la cooperación entre innovadores en la acción de innovar. Podría derivar en un apoyo financiero cuando se cruce innovadores sociales consolidados con noveles.

Lanzamiento desde la Administración pública de retos territoriales, convocando a diferentes agentes para trabajar cooperativamente en la solución de los mismos.

Facilitar los recursos públicos de investigación para su uso en las innovaciones sociales del territorio.

POLÍTICAS PÚBLICAS

PROBLEMA

Complejidad de inclusión de la innovación social dentro de infraestructuras consolidadas de empresas, entidades y administraciones. Falta de visión de triple balance.

15

SOLUCIONES

Conocer las consecuencias posibles que pueden tener las innovaciones sociales sobre los resultados de empresas, administraciones y entidades sociales. Evidenciar el carácter económico de cualquiera de estos valores, generados desde la innovación social.

Invitar a las entidades grandes a participar en programas de innovación social cooperativos junto a otros agentes ya experimentados, de menor tamaño y mayor agilidad.

Formar a personal de estas entidades consolidadas en la innovación social.

Introducir el concepto de corresponsabilidad en las materias sociales y ambientales en las que cualquier entidad se vea involucrada.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Formación del perfil del intraemprendedor social.

Introducir el intraemprendedor social en la Administración pública.

Enlazar la figura del intraemprendedor social con la comunidad, para la innovación social.

PROBLEMA

El lenguaje y las metodologías del mundo innovador están lejos de la mayoría de innovaciones sociales. La falta de conocimiento metodológico investigador dificulta el proceso.

16

SOLUCIONES

Acuerdos de colaboración con universidades de forma que la universidad realmente se abra a la sociedad y a la entidad innovadora compartiendo procesos de innovación social. Como resultado, además de conseguir, una propuesta innovadora las entidades aprenden las metodologías de innovación de las universidades.

Abrir el conocimiento almacenado en las universidades, bien en documentos bien en equipos investigadores, a las entidades innovadoras.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Establecer en las convocatorias públicas de subvenciones para la investigación, en la universidad, la obligación de co-crear con entidades sociales y/o empresas.

Favorecer, desde la gestión pública, los acuerdos público/privados para el desarrollo de actividades de innovación social.

PROBLEMA

Inseguridad jurídica sobre la gestión del conocimiento para el bien común.

SOLUCIONES

Potenciar la cultura del conocimiento libre como vía para incrementar la calidad y cantidad de innovación social.

Demostrar el diferencial de resultados entre el trabajo colaborativo y el individual.

Utilizar las licencias Creative Commons en las innovaciones lideradas por las administraciones públicas.

Nuevos modelos de negocio sobre la propiedad libre del conocimiento.

17

POLÍTICAS PÚBLICAS

Obligación de trabajar bajo la licencia de conocimiento libre a cualquier proceso de innovación social que se financie, aun siendo solo en parte, por la Administración pública.

Crear un banco de proyectos y herramientas de innovación social financiados por la Administración y aquellos que libremente así lo quieran.

Exigencia de aportar, en las mismas condiciones de conocimiento libre, los resultados de proyectos de innovación social que utilizaron como fuente el resultado de otras innovaciones previas.

Ausencia de vías estructuradas y sencillas de validación de la innovación.

SOLUCIONES

Establecer un protocolo de validación sobre la idea innovadora a desarrollar.

Haciendo uso de una definición única de innovación social, facilitar la adecuación de todas las normas que puedan verse implicadas, de alguna manera, en la validación de una innovación social.

Establecer condiciones de cumplimiento obligatorio para la calificación de innovación social.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Reconocer en norma pública la validación de la innovación social.

Exigir en las normativas vinculadas a la innovación social la necesidad de la calificación de la idea para ser beneficiaria de cualquier tipo de apoyo de la Administración a la actividad innovadora social.

Cierta parte de la innovación social cuenta como única destinataria, o mayoritaria, la Administración pública. La aversión al riesgo de ésta bloquea o dificulta procesos de innovación.

SOLUCIONES

Introducir criterios de eficiencia en la gestión pública, tanto en su gestión interna como en aquella a la que se destinan recursos públicos.

Llevar a la Administración a reconocer el valor de ser ejemplo. No tiene sentido que la Administración apoye proyectos innovadores, que en ningún caso incorpora a su gestión, a la vez que invita y valora a quien así lo hace.

Gestión por resultados, en la Administración pública y en todas las entidades receptoras de recursos públicos para la innovación social.

Potenciar los acuerdos de colaboración público/privada en materia de innovación social, para neutralizar la aversión al riesgo del funcionario público.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Participación de la Administración pública en los pilotos de implementación de las innovaciones sociales.

Promocionar la innovación social dentro de las estructuras de gestión pública, especialmente en los ámbitos de servicios sociales y ambientales.

Cambiar los condicionantes para la concesión de las subvenciones y adjudicación de los contratos públicos, de resultados operativos a resultados de cambio. Trabajar con la teoría del cambio, exigencia que viene de Europa, y que requiere un seguimiento del cambio que reforzará el aprendizaje de la Administración y el resultado de la entidad ejecutora.

Generar espacios de encuentro entre la comunidad innovadora social y los diferentes colectivos vinculados a las administraciones públicas.

La visión de los proyectos de innovación como palancas de cambio. La innovación social crece exponencialmente cuando es transformadora. Trabajar sobre las causas y no solo en las consecuencias.

20

SOLUCIONES

Desde la visión del largo plazo, que posibilita conocer los rendimientos que un proyecto de innovación social puede generar, romper los esquemas de análisis de corto plazo de las administraciones públicas. Desde el largo plazo se puede construir un seguimiento en el corto plazo que sea coherente con el objetivo.

En el corto plazo el impacto de una innovación sobre las consecuencias puede aportar unos resultados muy positivos cuando, en el largo plazo, pueden estar posibilitando la cronificación de la causa.

La acción sobre la causa es una innovación en la eliminación del problema con un rendimiento será muy superior y un decremento del valor muy reducido. Es necesario trabajar por la transformación ecosistémica.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Valoración diferencial, a la hora de asignar los recursos públicos, a favor de cualquier innovación que afecte a las causas frente a las consecuencias.

Aplicación del mismo criterio en la compra pública, tanto en la responsable como en la innovadora.

Incluir el decremento del valor en los criterios de aplicación de los recursos públicos. El mejor resultado es inversamente proporcional al decremento del valor.

Ampliar la introducción de líneas de trabajo público plurianual que posibiliten llegar al umbral de rentabilidad social y ambiental de los proyectos desarrollados, tanto interna como externamente a la Administración.

PROBLEMA

Son proyectos que deben seguir un ciclo de vida que empieza por el prototipo y después se escalará. A veces no se entiende la necesidad de equivocarse pronto para aprender rápido. El riesgo es consustancial al emprendimiento.

21

SOLUCIONES

Diferenciar las expectativas que se pueden tener sobre un emprendimiento social y sobre una innovación social.

Asumir la realidad de errores en el proceso de innovación como parte del proceso lógico.

Introducir el concepto del producto mínimo viable y el piloto, como espacios de validación de la innovación que reducen el coste de los errores y ajustes necesarios del proceso innovador. Una vez el piloto se valida la escalabilidad de los proyectos multiplicará el impacto.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Introducir los estudios comparados de generar e implementar una innovación social, con la asunción de un proceso incierto, y con la no acción. El diferencial de un análisis coste/beneficio de ambas posiciones facilitará los procesos de innovación por su diferencial positivo mayoritario.

Cuanto mayor sea el diferencial positivo a favor de la innovación, menor será la aversión al riesgo de la Administración y las entidades innovadoras. La aversión al riesgo es inversamente proporcional al rendimiento de la innovación.

Evidenciar los resultados, difundirlos y modelizarlos, en los casos que proceda, para favorecer nuevos procesos innovadores.

Exigir la escalabilidad de los proyectos como factor de valoración para aplicar recursos públicos, amplía el plazo de análisis de la rentabilidad del dinero público aplicado e incrementa el resultado por las adaptaciones y réplicas del mismo. Trabajar con proyectos de largo plazo.

Obligar a un seguimiento de los procesos de innovación y de los resultados obtenidos, tanto en el proceso como al final de la implementación. El seguimiento aportará información para su mejora y permitirá corregir errores de diseño y de aplicación, con mayor rapidez. Implica la aceptación del error en el proceso, corto plazo, y el carácter resiliente de la innovación social que puede contrastar con la ejecución de resultado seguro y contrastado.

Valoración del aprendizaje del proceso como resultado añadido a la innovación en sí misma.

Cambio de la cultura dominante de la Administración pasando, de la justificación de gastos conforme a lo convenido y a ley, a la exigencia de los resultados de cambio tanto del proceso como finales.

POLÍTICAS PÚBLICAS

PROBLEMA

Los procesos de innovación social deben implicar el desarrollo de capacidades para la soberanía y la emancipación social.

22

SOLUCIONES

Impulsar la pertenencia y la implicación en redes y comunidades que comparten problemas y soluciones. La corresponsabilidad social de una comunidad.

Construir la innovación de abajo a arriba, desde el territorio. El resultado óptimo siempre ha de alcanzarse cuando el territorio se apropia de la innovación y ve en ella la solución a sus problemas.

La innovación social tiene mucha más capacidad que la tecnológica para ser un ejercicio participativo de una comunidad en la satisfacción de sus necesidades.

Figuras como las fundaciones comunitarias o similares, que aglutinen a todos los agentes de un territorio en la creación de una innovación, son herramientas muy valiosas para conseguir el desarrollo de esa soberanía del territorio.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Exigir la participación del territorio, desde al menos entidades representativas, para el apoyo público a procesos de innovación social.

Convocar desde la Administración a agentes de un territorio para plantear un trabajo colectivo de innovación social que responde a una propuesta presentada por una entidad innovadora o por el mismo territorio.

Potenciar la figura de la fundación o asociación comunitaria para los desarrollos de innovación y emprendimiento social.

Establecer órganos colectivos de gobernanza para procesos de innovación social apoyados por la Administración pública. La propia Administración debería ser participe en estos órganos.

Establecer requerimientos mínimos para la ayuda pública que incluyan el diagnóstico del problema en el territorio y la formulación de propuestas de acción colectiva.

POLÍTICAS PÚBLICAS

PROBLEMA

La innovación social debería situar a las personas jóvenes en una posición central, son parte fundamental en la generación de soluciones duraderas.

23

SOLUCIONES

Formación en las escuelas, institutos y universidades sobre la innovación social y su utilidad pública.

Favorecer procesos de innovación sencillos que introduzcan estas dinámicas en los más jóvenes.

Incorporar a la juventud en los proyectos de ámbito territorial en todos aquellos en los que ellos sean claros destinatarios del resultado. La diversidad de los equipos innovadores incluye a la juventud.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Financiar actividades de formación y difusión de la innovación social para los jóvenes.

Implicar al sistema educativo en el desarrollo de actividades de aprendizaje servicio, o similares, vinculadas a proyectos de innovación social del territorio o de agentes del territorio.

Potenciar la participación de la juventud en eventos diversos que estén vinculados a la necesidad de la innovación social de alguna manera.

Establecer clausulados que obliguen a la participación de la juventud en los procesos de innovación social a financiar por la Administración pública y recomendarlo para el resto.

PROBLEMA

La innovación social debe tener sus raíces en el ámbito territorial, el conocimiento y las soluciones deben estar situadas.

SOLUCIONES

Vincular cualquier propuesta a la realidad territorial, desde la creación, permitiendo con ello un contraste real durante el proceso innovador y unas propuestas personalizadas a las características, riquezas y necesidades del territorio.

Identificar, en los procesos de réplica, la necesaria adaptación del proyecto a las diferentes realidades del territorio receptor. Adecuar no solo las herramientas sino los procesos de implementación desde la colaboración de los agentes destinatarios del proyecto.

24

POLÍTICAS PÚBLICAS

Establecer cláusulas sociales y ambientales en la compra pública de los municipios, donde se valore la visión territorial en la solución a aplicar a una necesidad.

Utilizar la compra pública innovadora con criterios sociales, con los proveedores locales implicados en un desarrollo territorial.

Potenciar la realización de planes colectivos de responsabilidad social para PYMES de un territorio.

PROBLEMA

La innovación social debería encontrar soluciones de generación de valor fuera del mercado y apoyarse en fórmulas de economía colaborativa.

SOLUCIONES

Reducir la financiarización de la economía. Siendo los valores sociales y ambientales económicos, no son financieros en su origen. La intervención de la moneda y el sistema financiero modifican la relación de intercambio.

Introducir valores equivalentes en los intercambios, sin necesidad de monetizar, evitando de esta manera la influencia de las políticas monetarias sobre los valores sociales y ambientales. Gestión desde cámaras de compensación.

25

POLÍTICAS PÚBLICAS

Trabajar con balances cuantificados en unidades aceptadas como estándares no monetizados, para el reconocimiento del impacto y la concesión de apoyos de la Administración pública.

Potenciar la creación de cámaras de compensación, bancos de tiempo, mercados de trueque ... que faciliten el reconocimiento del valor y su intercambio fuera del tráfico mercantil con moneda fiat.

Colaborar con estas herramientas exigiendo el debido cumplimiento de las regulaciones vigentes.

PROBLEMA

Las administraciones locales son las más cercanas y con competencias suficientes por lo que son idóneas para el impulso de innovación social, pero carecen de recursos técnicos en la materia.

26

SOLUCIONES

Acuerdos de colaboración entre las redes de municipios y redes de innovación social para el apoyo mutuo en estos procesos innovadores.

Apoyo desde las diputaciones a los pequeños municipios en la comprensión y el uso de la innovación social y la medición del valor social y ambiental como económico.

Aportación de los recursos técnicos desde agentes especializados. Potenciación de los proyectos colectivos que aglutinen los diferentes conocimientos, necesarios para el desarrollo y rentabilización de la innovación social.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Facilitar el encuentro entre entidades especializadas en la innovación social y los Ayuntamientos, como base para la construcción de acuerdos de colaboración.

Introducir en las administraciones el perfil de la persona técnica en innovación social y medición del resultado como económico.

Durante un periodo de implementación, financiar desde el Estado o autonomías un servicio de facilitación en procesos de innovación social, a Ayuntamientos que inicien estos procesos en solitario o junto a entidades especializadas.

Introducir en la formación de los AEDLs (agentes de desarrollo local) la innovación social y la medición de valores.

PROPUESTAS DE SOLUCIONES MÁS RECURRENTE

PROPUESTAS DE SOLUCIONES MÁS RECURRENTE

1	Medición del valor social y ambiental como económico	82
2	Comunidad de innovación social	84
3	Co-creación	86
4	Financiación	87
5	Formación	90
6	Propiedad intelectual	93
7	Diversidad – Grupos de interés	95
8	Innovación social en la educación	96
9	Construir desde el territorio	98

MEDICIÓN DEL VALOR SOCIAL Y AMBIENTAL COMO ECONÓMICO

La medición de estos valores es un conocimiento que, si bien existe desde hace años, no está extendido todavía ni tan siquiera entre los mayores generadores de estos valores. Esta situación dificulta enormemente la actividad de la innovación y el emprendimiento social. Desconocer lo que se aporta, hace más compleja cualquier relación entre los diferentes agentes de un territorio.

El conocimiento del valor aportado, tras la medición, posibilita atraer financiación a los proyectos innovadores, homogeniza el lenguaje con el resto de actores económicos, permite conocer la eficiencia de los proyectos y amplía la ecuación económica, pasando, de tan solo los valores financieros, a sumar los sociales y ambientales. Esta ampliación de la ecuación cambia sustancialmente las decisiones en materia de políticas económicas, sociales y ambientales.

Europa en 2014, desde la subcomisión de medición del valor social, emite un informe, aprobado por el Parlamento Europeo, sobre la medición de estos valores. El informe GECES no establece una metodología concreta de medición sino una serie de pautas que cualquier metodología debe cumplir si quiere que el resultado sea aceptado por los países de la Unión Europea.

Son varias las metodologías existentes para la medición. El SROI (retorno social de la inversión) es quizá la más desarrollada y extendida. Se inicia en el mundo anglosajón para ampliarse posteriormente su aplicación a todo el mundo. Se trata de una metodología alineada al informe GECES y diseñada para la gestión microeconómica del valor social y ambiental.

En 2023 ya contamos con numerosas vías para la adquisición de este conocimiento. Universidades como la UNED, Pontificia Comillas ya incluyen este conocimiento entre su currículo. Entidades sociales y administraciones públicas se suman a esta oferta formativa. Hoy no es tan complicado encontrar un curso de formación en la medición del valor social y ambiental.

La Administración española hizo apuesta por este conocimiento desde hace años ofertando cursos de formación desde el INAP o sus paralelos en las comunidades autónomas. No obstante, aun son muy pocos los funcionarios públicos que conocen tan siquiera la posibilidad de medir.

Transferir este conocimiento a las administraciones públicas, empresas y entidades sociales posibilitará un incremento considerable de la innovación social en todos los ámbitos.

ENLACES DE INTERÉS

Nittúa

Página con un gran contenido en medición del valor social y ambiental
<http://valorsocial.org>

Nittúa

Página que aporta una matriz para calcular la capacidad transformadora de cualquier actor económico
<http://matrizdetransformacion.com>

EsImpact

Entidad aglutinadora de actores de la medición del valor social en España
<https://www.esimpact.org/>

Cátedra de impacto social

Cátedra de la Universidad Comillas que cuenta con un elenco de colaboradores y trabaja en el desarrollo metodológico y expansión del conocimiento
<https://www.comillas.edu/catedras-de-investigacion/catedra-de-impacto-social/>

Informe GECES Europa

Informe de la subcomisión del Parlamento Europeo para la medición del valor social y ambiental
<https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13401&langId=es>

2

COMUNIDAD DE INNOVACIÓN SOCIAL

Si bien encontramos diferentes comunidades de emprendimiento social, no todas ellas garantizan que estos incorporen una innovación social. Algunas de las comunidades más importantes como es Ashoka sí que plantea que sus fellows sean disruptivos y proponen cambios sistémicos que exigen la innovación social. Estas comunidades sí pueden ser un buen punto de partida para acercarse con alta probabilidad a innovadoras sociales.

Encontramos, en España, en este grupo a Ashoka como pionera y la más cercana a la innovación social, a Unlimited y a Acumen. Cualquiera de las tres es un buen comienzo. Otros actores internacionales a tener en cuenta serían: Avina, Schwab, Skoll, Unreasonable Institute o Young.

En la Administración pública tampoco es difícil encontrar servicios de apoyo al emprendimiento social, que no siempre innovación social. Los encontraremos en Europa, en el Estado español, en las comunidades autónomas y en las grandes ciudades. Algunos de ellos con muchos años de experiencia y aglutinando, a su alrededor, a numerosas personas vinculadas a este modelo de emprendimiento.

Otra fuente de posibles miembros de una comunidad de innovación social son las diferentes entidades del tercer sector que, en numerosas ocasiones, se ven avocadas a innovar incluso sin ser esa su vocación. Los problemas con que se encuentran y la exigencia de soluciones les empujan a innovar, la mayoría de las veces con un gran conocimiento del problema y una ausencia de conocimiento técnico para la innovación social.

Algunas universidades también han llegado a un acercamiento al espacio de la innovación social. No suelen ser unas apuestas de la estructura general pero sí que tienen unos aportes muy interesantes y útiles en la materia.

Hay, fuera de las redes citadas, una ausencia general de aglutinación del ámbito de la innovación social.

Entre las propuestas volcadas para la resolución de los problemas se plantea una definición de la innovación social buscando más el que las personas innovadoras se identifiquen que no el excluir a nadie que así pueda considerarse. Desde una clara definición el reto está en llevar este conocimiento, esta posibilidad, al conjunto de la sociedad, a modo de invitación a innovar socialmente y a entrar en una comunidad innovadora.

La comunidad de innovación social debería tener una estructura que reconozca lo territorial, lo sectorial, a la vez que busque lo global y todo ello al servicio de la sociedad.

ENLACES DE INTERÉS

Ashoka

<https://spain.ashoka.org>

Schwab

<https://www.schwabfound.org/>

Skoll

<https://skoll.org/>

Unreasonable Institute

<https://unreasonablegroup.com/>

Young

<https://www.youngfoundation.org/>

UnLimited

<https://www.unltdspain.org/>

Acumen

<https://acumen.org/espana/>

Algún ejemplo del programas en administraciones públicas

IAF

<https://www.emprenderenaragon.es/paginas/emprender-programa-emprendimiento-social>

Las Naves

<https://www.lasnaves.com/?lang=es>

Innobasque

<https://www.innobasque.eus/uploads/documentos/cuadernos%20de%20trabajo/ED76DA29D0DBDF77FAF29801A48975C3DA7CF1BB.pdf>

Fondo social europeo

<https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/es/innovacion-social-y-cooperacion-transnacional>

3

CO-CREACIÓN

La co-creación es un enfoque estratégico que implica convocar a todas las partes interesadas a trabajar conjuntamente para crear un producto, un servicio o una solución. A diferencia del modelo tradicional, la co-creación se basa en escuchar a todos los participantes y respetar sus ideas, ya que son clave para solucionar problemas sociales y ambientales. Es esencial para enfrentar problemas complejos y desarrollar proyectos más sólidos y adecuados para las necesidades de las personas y el planeta.

Construido desde la complementariedad, la diversidad y la creatividad, agentes sociales unidos por un propósito común trabajan en la resolución de un problema mediante un proceso de innovación social.

La co-creación reduce la exigencia de conocimiento sobre un único agente innovador. Mejora la capacidad creativa desde la diversidad de las miradas. Facilita la apropiación del resultado por todos aquellos implicados en la posterior implementación si se les ha dado espacio en el proceso generativo.

Si bien las administraciones públicas no son unas entidades especialmente innovadoras, si tienen experiencia colaboradora en el desarrollo de proyectos público/privados. Es un buen punto de partida para poder plantear procesos de innovación co-creados con las administraciones facilitando, de esta manera, la adaptación del resultado a las dinámicas propias de ellas.

Puede ser incluso la propia Administración la que provoque un proceso de co-creación en la búsqueda de una solución a una necesidad no cubierta de la sociedad.

Otros agentes necesarios los encontramos en el territorio, sus personas, sus empresas ... Todos ellos serán invitados a los procesos de co-creación en función de la afección que la innovación pueda tener en estos agentes, caso de ser el directo receptor del valor creado su participación es incuestionable.

4

Son numerosas las posibilidades de apoyar financieramente la innovación social. La diferencia entre ellas vendrá de varios factores: condiciones financieras de la aportación, persona jurídica a la que se financia, mediante gestión de gasto,...

DONACIÓN A LA INNOVACIÓN

La Administración, conforme a unos criterios y exigencias de resultados, aportaría una cuantía, total o parcial, del coste de la innovación desde la ley de subvenciones por lo tanto sin necesidad de retorno.

La aportación sin retorno también podría venir bajo el marco de un convenio singular en el que una entidad coopera con la Administración en la aportación de un servicio objeto de la misma.

Estas donaciones pueden ser sobre el gasto de ejecución pero también podrían ser para cubrir los gastos financieros de una operación de préstamo o crédito en el mercado financiero.

OPERACIONES FINANCIERAS

Como se apunta en la última línea de donación la Administración puede facilitar las operaciones financieras para anticipar un dinero, bien porque se prevé un retorno en el mercado o porque se adelanta una subvención que ha de tardar en ingresarse.

Además de subvencionar los gastos financieros, la Administración puede aportar el aval necesario para la operación, normalmente desde una SGR (sociedad de garantía recíproca) pública.

Otra opción es que la propia Administración realice el préstamo con la entidad innovadora desde sus estructuras financieras, sin necesidad de intervención de la banca de mercado.

INVERSIÓN

La Administración puede participar de una entidad jurídica nueva, público/privada creada al efecto de la innovación e implementación de la misma. En este caso la aportación es una participación en el capital de una empresa ejecutora que a posteriori desarrollará la actividad innovadora facilitando o mejorando, de esa manera, un servicio que la Administración pública tiene como propio.

COMPRA PÚBLICA INNOVADORA

Esta fórmula es muy diferente a las previas. Ya no se trata de una donación, préstamo o inversión, operaciones ordinarias del sector financiero, sino una adquisición con apoyo a la innovación.

Se define la compra pública innovadora como una actuación administrativa, de fomento de la innovación, orientada a potenciar el desarrollo de nuevos mercados innovadores desde el lado de la demanda, a través del instrumento de la contratación pública.

En este caso se busca mejorar los servicios públicos a la vez que se fomenta la innovación empresarial, posibilitando la escala de esta, mediante su difusión internacional. La innovación social es parte de esa innovación empresarial y puede surgir en el seno de una empresa o de una entidad social.

COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE

En la Ley de contratos del Estado encontramos la obligación de introducción de cláusulas sociales y ambientales en las licitaciones públicas. También se establece una obligación de mercados protegidos en un porcentaje determinado para empresas de inserción y CEE (Centro especial de empleo).

De esta manera se puede apoyar la innovación social facilitando la facturación del bien o servicio innovador por medio de la aplicación de estas cláusulas que pueden aplicarse en los procesos de adjudicación, condiciones de ejecución o condiciones técnicas, de forma que se potencie la innovación social para la resolución de estos contratos.

ENLACES DE INTERÉS

Compra pública responsable

<https://contratacionpublicaresponsable.org/>

CPI compra pública innovadora

http://www.micinn.es/stfls/MICINN/Innovacion/FICHEROS/Políticas_Fomento_Innv./Guía.CPI.pdf

SGR

<https://afinsgr.es/>

Banca ética que apoya proyectos que aportan valores sociales y ambientales

Triodos bank

<https://www.triodos.es/es/>

Fiare Banca Ética

<https://www.fiarebancaetica.coop/>

Entidades de financiación alternativa y ética

Fonredess

<https://fonredess.org/es/>

Coop57

<https://coop57.coop/>

Bolsa Social

<https://www.bolsasocial.com/>

Creas

<https://creas.es/>

5

FORMACIÓN

Son diversas las áreas y propuestas en las que se ha ido planteando la formación como parte de la solución, lo que evidencia la exigencia del conocimiento sobre la innovación social como condición necesaria para su desarrollo.

A continuación mostramos algunas de las formaciones que se han señalado como más significativas, todo ello sin menosprecio de otras posibles.

INNOVACIÓN SOCIAL

El conocimiento inicial y más importante es sobre la propia innovación social. ¿Qué es? ¿Para qué queremos innovación social? ¿Quién está innovando y quién puede innovar? Estas y otras preguntas deben de tener una respuesta clara para el personal de la Administración pues de lo contrario el desconocimiento les llevará a evitar entrar en un espacio que no controlan y les provoca incertidumbre.

Especial interés tiene la formación en la innovación colectiva. Metodologías, ventajas y posibilidades que se abren frente a la innovación individual. Sucede, más aun, cuando se plantea que ese colectivo sea diverso y además incluya a las personas más directamente receptoras de los valores.

Se plantea incluso la creación de un técnico de innovación social para integrarlo en las administraciones públicas. Técnico que requerirá una importante formación.

CREACIÓN DE VALOR SOCIAL Y AMBIENTAL

Existe una reducción de los espacios de creación de valor que solo se puede evitar desde el conocimiento de lo que es la innovación social y a quienes afecta. Lo inmediato es pensar en personas en riesgo o situación de exclusión social, que es un caso absolutamente cierto pero no el único posible. Son muchísimos más los espacios de creación de valor donde no se entra con la misma fluidez y se debería.

¿Quién crea y dónde se crea el valor social? Hay perfiles profesionales muy alineados con este papel de creador de valores. Las personas que desarrollan actividades de emprendimiento social, las que trabajan en la entidades del tercer sector, aquellas que aportan valores desde los servicios públicos sociales y ambientales.

Un perfil que no está tan extendido y que, sin embargo, podría tener un gran impacto sería el intraemprendedor social. Alguien que, trabajando dentro de otras estructuras, algunas de ellas muy grandes como la Administración pública o las grandes empresas, introduce el conocimiento para la creación de valores sociales y ambientales. Valor que irá en beneficio de la sociedad y de la propia entidad desde donde se crea.

Cuando se crean útiles financieros alternativos se está creando una herramienta multiplicadora de valores, es otro ámbito. Un mercado social que ordena sus bienes en función de sus valores, también es creador de valor social y ambiental a escala. El conocimiento libre que posibilita el desarrollo de las innovaciones sociales es otro multiplicador de valor social y ambiental. Balances sociales, auditorías y herramientas, como la matriz de transformación, vuelven a ser multiplicadores de valor. Todos estos son ejemplos de innovaciones que pudieran no verse como generadoras de valor cuando lo son, además, con un carácter multiplicador.

Proyectos que aportan valores en ámbitos como los cuidados, el envejecimiento activo, la biodiversidad, la recuperación de las economías locales rurales, ... son así mismo, creadores de valor aun no trabajando en esas capas más desfavorecidas pero, sin embargo, con gran impacto por la dimensión de estas poblaciones.

MEDICIÓN DEL VALOR SOCIAL Y AMBIENTAL

Si no sabemos el valor que se aporta es difícil poder argumentar un apoyo a algo desconocido. Es más, cuando se conoce pero su conocimiento es en términos narrativos o como mucho con algunos indicadores cuantificados en unidades diversas, en función de la naturaleza del indicador, podremos señalar la eficacia de las innovaciones pero no la eficiencia.

Trabajar en la eficiencia, en el marco microeconómico, en el largo plazo, en el espacio económico, exige no solo cuantificar sino monetizar para, de esta manera, homogeneizar el lenguaje y poder gestionar los valores.

Una gestión pública de la innovación social y ambiental requiere de una clara medición de estos valores para cualquiera de sus vías de vinculación con la innovación.

ENLACES DE INTERÉS

Ingenio - UPV

<https://www.ingenio.upv.es/es/investigacion/ambito/innovacion-ambiental-y-social-para-la-sostenibilidad>

UNED emprendimiento social

https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/actividad/emprendimiento-e-innovacion-social

Universidad Complutense de Madrid

<https://www.transformacionsocialcompetitiva.com/>

Universidad de Alicante

<https://web.ua.es/es/masteres/innovacion-social-y-dinamicas-de-cambio/>

The social MBA

<https://www.thesocial.mba/>

Voluntare – Intraemprendedor social

https://www.voluntare.org/wp-content/uploads/2017/12/0220-20Intraemprendedores_compressed.pdf

6

PROPIEDAD INTELECTUAL

Cuando se habla de la maximización del resultado en términos de valores sociales y ambientales, de impacto, este objetivo se consigue proporcionalmente a la libertad con la que se traslada el conocimiento. En todos los proyectos generadores de impacto se busca un diseño que posibilite la escalabilidad para incrementar el volumen de soluciones a los diferentes problemas identificados. Cuando nos situamos en el ámbito de la innovación social es quizá aun mayor la necesidad de acceder al conocimiento de la forma más rápida y con el menor coste. Las políticas de patentes, por ejemplo, dificultan en muchas ocasiones la resolución de un problema desde la innovación social.

Es necesario introducir en todos los ámbitos de la sociedad la bondad del conocimiento compartido. Para ello la Administración no solo debe procurar la información sobre los registros de conocimiento libre y promocionarlos, sino practicarlos. Todo el conocimiento público, incluyendo a las universidades en ese conjunto, debe ser puesto a disposición de la innovación social.

Con la intención de proteger la esencia del conocimiento libre y que este pueda llegar a todas las personas, se crea el Creative Commons. Este pone a disposición unas licencias que definen cómo la gente puede usar una obra más allá de los dictados del fair use pero sin tener que negociar una licencia única con el titular del derecho de autor.

Son cuatro las modalidades sobre las que se escoge en cualquier licencia Creative Commons:

Atribución: Puedes usar la obra pero dar crédito al autor. Esto se aplica a todas las licencias Creative Commons.

No comercial: Puedes usar la obra solo si no ganas dinero con ello.

Sin Obras Derivadas: Puedes usar la obra solo si no la alteras o transformas más allá de las prohibiciones del fair use.

Licenciar igual: Puedes transformar una obra siempre que pongas a disposición la obra resultante en los mismos términos que la original.

ENLACES DE INTERÉS

Creative Commons
<https://creativecommons.org/>

7

DIVERSIDAD – GRUPOS DE INTERÉS

En el ámbito de innovación social es fácil encontrar una distancia geográfica y social entre el agente innovador y el beneficiario principal. En numerosos casos se plantea la innovación desde una mirada exterior y en algunos de ellos desde arriba hacia abajo. Esto acaba siendo un serio problema sobre los resultados.

Es importante contar con un buen diagnóstico del problema y del territorio en el que el problema se alberga. Es mejor aún, cuando no indispensable, contar con las personas que están viviendo el problema para buscar las soluciones.

Cualquier necesidad social o ambiental requiere de la cooperación de diferentes agentes para su resolución. No es posible conseguir el resultado desde una acción individual o desde un ámbito en exclusiva, requiere trabajar desde la corresponsabilidad del territorio. Es por lo tanto necesario contar con los diferentes grupos de interés que afectan, o se ven afectados por la innovación planteada, para reducir al máximo el error de un piloto o de su posterior implementación.

Más allá de la necesidad de contar con terceros en la ejecución de la solución el carácter innovador de la propuesta será más potente en función de la diversidad de las miradas que en ella se ven implicadas. Crear equipos no solo pluridisciplinarios que complementan sus saberes, que también, sino a su vez diversos en sus miradas mejora la capacidad innovadora del grupo. Jóvenes, mayores, mujeres, emigrantes o personas destinatarias aportan una riqueza creativa al equipo que mejora el potencial del resultado.

8

LA INNOVACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN

Una política pública favorecedora de la innovación social no puede quedarse en las acciones para el momento sino que ha de trabajar en la consolidación de esta innovación en el tiempo. Esto pasa por llevar el mundo de la innovación social a colegios, institutos e incluso universidades.

Introducir en los centros educativos la cultura emprendedora e innovadora social consolidará una primera realidad del corto plazo con unos resultados más sólidos en el largo plazo.

Desde el aprender con el juego, pasando por aprender haciendo, o el aprendizaje servicio, existe un conocimiento extenso de metodologías para trasladar a la infancia y la juventud la innovación social como una necesidad en el desarrollo de las sociedades.

Provocar actividades innovadoras con el alumnado, bien en sus propios centros bien en la sociedad en la que están inmersos, es un entrenamiento positivo para normalizar la innovación social como vía de resolución de problemas y necesidades de un territorio.

ENLACES DE INTERÉS

Educación emprendedora en Valnalón

<https://valnalon.com/educacion-emprendedora/>

Escuelas transformadoras de Ashoka

<https://www.ashoka.org/es-es/program/escuelas-transformadoras>

Red de aprendizaje servicio

<https://www.aprendizajeservicio.net/que-es-el-aps/>

9

CONSTRUIR DESDE EL TERRITORIO

Lo ordinario en todos los ámbitos ha sido trabajar de arriba a abajo, trabajar PARA. Esto ha ocurrido tanto en la empresa y la Administración pública como en las entidades sociales. El problema de este modelo es que se trabaja en la desigualdad, uno aporta y el otro recibe. Una persona sabe y la otra aprende. Una decide y la otra obedece. Los resultados serán con facilidad débiles en su impacto cuando no sean hasta contrarios.

Tras mucho tiempo y esfuerzos de trabajo de muchas personas y entidades se ha llegado a construir CON. Esto lo hemos visto en las empresas cuando empezaron a escuchar la voz del cliente y finalmente pidiéndole, en algunos casos, que participe en la definición de su producto, personalizado. También las entidades sociales pasaron a construir con los beneficiarios de sus proyectos.

Entendemos que en el mundo de la innovación social la construcción no basta con que sea con el territorio sino DESDE el territorio.

Es necesario construir las soluciones poniendo al servicio del territorio los diferentes saberes que les permitirán ser los actores de su propia solución con los apoyos y colaboraciones que sean necesarios. Esto cambia considerablemente los comportamientos más usuales de la Administración pública donde se suele construir de arriba a abajo y volcando al territorio sus soluciones.

Cuando además hablamos de innovación social es mucho más importante que sea el territorio quien planifique e innove para conseguir aquellos resultados que busca. Debe servir al territorio aportando recursos diversos que posibiliten, de la mejor manera, el desarrollo de las acciones que se hubieran planificado.

Una herramienta muy útil donde la Administración pública puede situarse junto al resto del territorio es la Fundación Comunitaria.

Sin la creación de marcos jurídicos la Administración puede redactar convenios y crear convocatorias de subvenciones que exijan no solo la cooperación sino que esta incluya obligatoriamente al territorio entre sus agentes.

ENLACES DE INTERÉS

Fundación comunitaria

<https://www.fundaciones.org/es/servicios/fundaciones-comunitarias>

Grupo ecológico Sierra Gorda

<https://sierragorda.net/>

POLÍTICAS PÚBLICAS MÁS RECURRENTE

POLÍTICAS PÚBLICAS MÁS RECURRENTES

1	Convocatorias y contratos plurianuales. El largo plazo en las políticas públicas de apoyo a la innovación social.	104
2	Subvenciones a la innovación social	104
3	Introducción de la medición y la teoría del cambio en la Administración	105
4	Externalización de procesos de innovación social	105
5	Potenciar la compra pública responsable y la compra pública innovadora como apoyo a la innovación social	106
6	Política general de conocimiento libre interno y externo	106
7	Información abierta y continua sobre innovación social. Validación y aplicación de la innovación social	107
8	Primar la aplicación de recursos a emprendimientos colectivos. Colaboración público privada en la innovación social	107
9	Potenciar el intraemprendimiento social y la aplicación de innovaciones en la Administración pública	108
10	Uso, difusión y apoyo a herramientas económicas construidas desde el triple valor en diversos ámbitos económicos	109
11	Flexibilidad jurídica para los pilotos de innovación social	109
12	Reducción de exigencias administrativas para la innovación social	110
13	Creación de la figura del técnico público de innovación social	110
14	Facilitar y potenciar la creación de un ecosistema/red de innovación social. Generación de espacios de encuentro y colaboración alrededor de la innovación social	111
15	Potenciar, coordinar y ejecutar proyectos territoriales de innovación social. Establecimiento de retos territoriales a resolver colectivamente.	112
16	Exigencia del diagnóstico previo. Incorporación del colectivo beneficiario en el equipo de innovación	113
17	Facilitar la réplica y adaptación de innovaciones sociales	113
18	Cambiar de la exigencia de justificación de gastos a la aportación de resultados	114
19	Apoyo a las causas frente a las consecuencias	114

Pulsar sobre primera línea de texto de las páginas

CONVOCATORIAS Y CONTRATOS PLURIANUALES. EL LARGO PLAZO EN LAS POLÍTICAS DE APOYO A LA INNOVACIÓN SOCIAL

Desde el reconocimiento de que el valor de la innovación social exige un análisis de largo plazo, es necesario enfocar las políticas públicas hacia esta mirada. Esto afecta tanto a las planificaciones, a las convocatorias de subvenciones, los contratos públicos, evaluaciones internas y externas, convenios de colaboración, a la gestión de sus propios servicios sociales y ambientales. Esto, sin menoscabo de un control sobre el gasto y los resultados, en el corto y medio plazo.

1

SUBVENCIONES A LA INNOVACIÓN SOCIAL

La innovación social no tiene un espacio justo en el espectro de los apoyos a la innovación. Significa, normalmente, que pequeñas entidades sociales se adentren en procesos largos y de difícil financiación, para aportar innovaciones que mejoren sus resultados en términos sociales y ambientales. Es necesario que la Administración dote convenientemente de unas líneas de subvención para estos procesos innovadores.

2

INTRODUCCIÓN DE LA MEDICIÓN Y LA TEORÍA DEL CAMBIO EN LA Administración

Solo desde la medición de los valores sociales y ambientales, especialmente una medición conforme al informe GECES, que trabaje desde la teoría del cambio y llegue a monetizar, podremos ser más eficaces y eficientes en la innovación social y su implementación. Para ello, es necesario adquirir el conocimiento por parte del funcionariado y también de los sectores económicos con los se relacionan. La formación es imprescindible.

El conocimiento se aplicará a la gestión de toda la Administración, desde sus servicios públicos hasta sus relaciones con terceros, sea vía convenios, subvenciones, contratos o cualquier procedimiento que permita la generación de valores. Esto permitirá dejar siempre la Administración abierta a cooperar con cualquier agente, la exigencia vendrá por el valor a generar desde la acción concreta, y también permitirá trabajar por resultados cuantificados de los valores.

La adquisición y uso de esta metodología será beneficiosa para la Administración no solo en el ámbito de la innovación social sino en muchos otros.

3

EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS DE INNOVACIÓN SOCIAL

Bien desde la cooperación, como desde la delegación, la Administración pública tiene la capacidad de externalizar servicios o procesos. Esto tendrá más sentido cuanto más sea el diferencial del resultado entre las diferentes opciones. La inexperiencia y lejanía de la realidad que presenta la Administración pública en procesos innovadores, así como la necesidad de asegurar una constancia de largo plazo para la obtención de todos los resultados, señalan como muy adecuado compartir o delegar procesos innovadores con otros agentes que pueden aportar lo que estas carencias de la Administración imposibilita.

4

POTENCIAR LA COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE Y LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA COMO APOYO A LA INNOVACIÓN SOCIAL

Una forma de apoyo, que está regulada y disponible para ser aplicada, es la inclusión de los criterios sociales y ambientales en la compra pública como vía para apoyar los procesos de innovación social entre otros. Lo mismo ocurre en la compra pública innovadora cuando esta innovación es social.

Cualquier innovación pasará del proceso de creación a la contrastación en un piloto para luego implementarse y finalmente escalarse. Especialmente en las dos últimas fases es donde la importancia de la compra pública responsable, como forma de apoyo a la innovación social, coge más fuerza. Sin embargo, en la compra pública innovadora serán las primeras dos fases las que saldrán reforzadas.

Dado el gran peso de la compra pública en la economía y su capacidad de presión en la cadena de valor, es esta una política que visibiliza la transversalidad de estos valores y potencia los procesos de creación de valor.

5

POLÍTICA GENERAL DE CONOCIMIENTO LIBRE INTERNO Y EXTERNO

La mejor forma de maximizar el impacto de una política pública es conseguir que la expansión de esta y su mejora sigan procesos acelerados y sólidos. Ambas características se dan cuando se comparte el conocimiento. El número de agentes trabajando con un conocimiento y aportando contrastes, desde ámbitos muy distintos, posibilita el acceso a mucha información de análisis y de soluciones. Cuanto más se evalúa y contrasta, más sólida es la solución que se obtiene. Es más, cuantos más agentes utilicen ese conocimiento para mejorar sus procesos y resultados, más rápida será la expansión de la solución y, por lo tanto, esa maximización del resultado.

Creative Commons es una herramienta global que facilita el libre uso del conocimiento y está al alcance de cualquiera. La Administración debería posicionarse en el apoyo a estos procesos, empezando por situar su conocimiento en ese espacio libre, incluidas las universidades bien sean públicas o cofinanciadas con el dinero público.

6

INFORMACIÓN ABIERTA Y CONTINUA SOBRE INNOVACIÓN SOCIAL DEFINICIÓN. VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DE LA INNOVACIÓN SOCIAL

Es necesario ordenar la información disponible alrededor de los fundamentos básicos de la innovación social. Una definición única y consensuada, que la Administración reconozca públicamente y utilice para la gestión de todas sus políticas en el ámbito de la innovación social.

Desde esa definición y aplicando desarrollos innovadores se llega a un resultado que debería ser refrendado / validado como innovación social. De esta manera, el uso de cada innovación como fuente para crear nuevas, o su aplicación para obtener impactos mayores, adquiere automáticamente la calificación de innovación social y permite al agente obtener el acceso a cualquier tipo de recurso que la Administración pública ponga a disposición de los proyectos innovadores.

Tanto la definición como la validación deben ser herramientas creadas para multiplicar las innovaciones sociales y no restringirlas. Debe existir un equilibrio entre lo consensuado, e incluso regulado, y la realidad vivida de un espacio innovador.

7

PRIMAR LA APLICACIÓN DE RECURSOS A EMPRENDIMIENTOS COLECTIVOS. COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA EN LA INNOVACIÓN SOCIAL

La riqueza de la diversidad, la necesidad de incorporar en los equipos innovadores a los principales destinatarios de la innovación, o la complementariedad de agentes de un territorio en la resolución de un problema serían, todos ellos, objeto de una acción de política pública provocadora de estas colaboraciones encaminadas a trabajar la innovación social desde la creación colectiva de conocimiento.

La Administración debe provocar estos procesos bien dedicando recursos para que otros desarrollen estas acciones innovadoras, como siendo, la propia Administración, la que lidere el proceso y acoja al resto de agentes para el desarrollo de la acción.

En cualquier caso, debe existir una discriminación positiva de la Administración hacia todo proyecto colectivo, público/privado, que incorpore al destinatario del valor, más aun si se plantea desde la diversidad.

8

POTENCIAR EL INTRAEMPREDIMIENTO SOCIAL Y LA APLICACIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA Administración PÚBLICA

La capacidad de obtener importantes resultados de cambio, sociales y ambientales, de las grandes estructuras, como son las administraciones públicas y las grandes empresas, es muy elevada, sin embargo, no se está dando prácticamente, hasta la fecha. La forma más sencilla para que suceda es hacerlo desde dentro de estas estructuras y el perfil profesional adecuado es el intraemprendedor social.

Para conseguir una expansión de este perfil es necesario formar, no solo a los potenciales intraemprendedores sociales, sino a sus superiores inmediatos y a los responsables últimos. El éxito dependerá tanto de la persona emprendedora como de aquellos que deben facilitar su acción. Estas estructuras grandes pueden permitirse, con mayor facilidad, procesos de innovación social que tendrán sus rendimientos en el largo plazo.

Este perfil puede ser objeto de desgravaciones o bonificaciones que reduzcan el coste del recurso al empleador. De esta manera, junto a la formación, se apoyaría la expansión del perfil.

Así mismo, la Administración debería hacer uso de las innovaciones sociales que aportan soluciones a problemas que la propia Administración padece. El intraemprendedor social sería el perfil ideal para realizar las adaptaciones necesarias de cualquier innovación a los requerimientos de un servicio público.

El conocimiento libre, como condición del apoyo público, encontraría en esta vía un primer escenario de aplicación. Toda innovación apoyada con recursos públicos debería ser aplicada en la propia Administración pública, siempre que el fin entre en sus competencias.

Dado que la Administración está potenciando la innovación social desde la convicción de que es deseable puesto que aporta mayores valores, lo que materializa en subvenciones, convenios, contratos de compra responsable o innovadores, sería apropiado que ella misma, implementara esta innovación social en su gestión interna, cuanto antes, para mejorar los resultados sobre su propósito como servicio público.

USO, DIFUSIÓN Y APOYO A HERRAMIENTAS ECONÓMICAS CONSTRUIDAS DESDE EL TRIPLE VALOR EN DIVERSOS ÁMBITOS ECONÓMICOS

Estas herramientas han sido en su momento una innovación social, socio-económica. Son las herramientas que posibilitan cerrar ciclos de creación de valor social y ambiental. Aquellas que mejoran los resultados económicos por la incorporación de estos otros valores en el modelo de gestión.

La Administración debería apoyar la creación de nuevas herramientas así como la difusión y uso de las ya creadas, ya que la expansión en su uso, en algunos casos, es la que posibilita crear desarrollos económicos cíclicos que retroalimentan el proceso de creación de valores. Esto significa asegurar el desarrollo futuro de las entidades innovadoras y la reducción de su dependencia de la Administración pública, con el ahorro consecuente.

10

FLEXIBILIDAD JURÍDICA PARA PILOTOS DE INNOVACIÓN SOCIAL

11

Es usual el desencuentro entre la legislación vigente y las acciones necesarias para la consecución de los objetos sociales y ambientales de una innovación. Básicamente son legislaciones con un propósito que no recoge los propósitos sociales y ambientales que mueven la acción de entidades y empresas sociales. Esto sucede mucho más cuando, además, se trata de innovación social. Algo que no estaba previsto, en ningún caso, y que necesitamos ensayar para validar su utilidad social.

Se requiere la creación de espacios de experimentación controlados, en los que la legislación vigente no imposibilite la acción, bloqueando la consecución del resultado.

Esta práctica ya existe en otros espacios innovadores y se trata de, cuanto menos, conseguir una posición similar. Debería eximir del cumplimiento de ciertas normas identificadas como limitadoras de la innovación social.

Fácilmente, la propia Administración podría ser partícipe en estos espacios por compartir el propósito, pudiendo convertirse, a la vez, en garante del uso controlado de esta situación jurídica extraordinaria.

12

FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL

En numerosas situaciones las exigencias administrativas de protocolos, documentaciones, autorizaciones, etc. pueden llegar a ser una dificultad real para el desarrollo de una innovación social o su posterior implementación. En ocasiones se multiplican estas exigencias en diferentes administraciones, sin conexión alguna entre ellas, o hay exigencias que la entidad innovadora desconoce por no ser usual su utilización y que dependen de una entidad pública diferente.

Se plantea una facilitación del cumplimiento de todas las exigencias administrativas mediante la simplificación de los protocolos, ajuste de plazos de presentación, exigencias que pueden ser satisfechas de maneras menos gravosas para la entidad innovadora, o la creación de servicios de ayuda a la gestión administrativa integrada de procesos de innovación social.

CREACIÓN DE LA FIGURA PÚBLICA DEL TÉCNICO DE INNOVACIÓN SOCIAL

13

La innovación social es desconocida incluso en ámbitos de los que ésta depende para el desarrollo de su actividad. Es necesaria una inversión de la Administración pública en el reconocimiento de esta actividad y, para ello, una parte esencial es que exista personal preparado para su apoyo a esta actividad desde las administraciones públicas. Una perfil técnico con la encomienda de desarrollo de todas las políticas de apoyo a la innovación social sobre unos territorios determinados.

Estos técnicos, como ocurre en otros casos, tendrán sentido en cada una de las administraciones en función de su dimensión y relación con la acción social y ambiental. Grandes Ayuntamientos, administraciones autonómicas o el Estado tendrán una o más personas desarrollando esta misión, mientras que la actividad de estos técnicos de innovación, en el caso de pequeños Ayuntamientos, se prestará de forma compartida a través de las distintas formulas de agrupación municipal; comarcas, mancomunidades, diputaciones

FACILITAR Y POTENCIAR LA CREACIÓN DE UN ECOSISTEMA /RED DE INNOVACIÓN SOCIAL. GENERACIÓN DE ESPACIOS DE ENCUENTRO Y COLABORACIÓN ALREDEDOR DE LA INNOVACIÓN SOCIAL.

El cuidado de una comunidad innovadora siempre es rentable para las partes que a ella se vinculan y mucho más en un espacio de conocimiento libre. La existencia de una comunidad fuerte de innovación no solo es un interlocutor válido del colectivo sino que es un espacio de apoyo mutuo y creación de lazos que desembocan en proyectos colectivos y/o mejora de los propios por el contraste del conocimiento creado.

La Administración es parte de esta comunidad y a la vez como responsable del desarrollo de políticas sociales, ambientales y de innovación ha de encontrar en la fortaleza de esta comunidad un aliado para la consecución de sus resultados.

Se plantea en este caso apoyar a la comunidad creando espacios de encuentro, vías para compartir experiencia y proyectos, plantear retos y proponer soluciones. Para ello son diversas las políticas a aplicar desde formaciones en la innovación social, congresos y otros eventos, estudios y publicaciones, creación de una plataforma digital de cooperación, ferias de innovación social, apertura de las universidades a las entidades innovadoras, etc.

El reconocimiento de la existencia de esta comunidad y su aporte positivo debería materializarse, entre otras, en la aceptación expresa de esta comunidad como interlocutor válido del sector ante la Administración u otros agentes.

14

15

La innovación social requiere, en muchos casos, de la incorporación de los grupos de interés más significativos de un territorio para implicarlos en el proceso de solución. La razón última es la imposibilidad de alcanzar el objetivo por la acción de un solo agente.

La fundación comunitaria es aquella que recoge la visión holística del territorio y tiene por oficio alinear a los diferentes agentes para, juntos, alcanzar el propósito que comparten. La Administración pública ocupa un espacio similar.

Potenciar y facilitar procesos de co-creación, real y contrastada, de soluciones entre diferentes agentes de un territorio, es para la Administración una acción que le es propia.

Crear líneas de apoyo público a proyectos co-creados desde un territorio para el bien común es una acción que posibilita los desarrollos de innovación social a la vez que justifica, doblemente, la actividad pública.

Este tipo de proyectos son trasladable a territorios mayores como una comarca o una provincia o, desde otra visión un bioterritorio, donde la interdependencia es una realidad que ayuda a provocar la co-creación de soluciones de beneficio mutuo.

**POTENCIAR,
COORDINAR Y
EJECUTAR
PROYECTOS
TERRITORIALES DE
INNOVACIÓN
SOCIAL.
ESTABLECIMIENTO
DE RETOS
TERRITORIALES A
RESOLVER
COLECTIVAMENTE**

16

EXIGENCIA DEL DIAGNÓSTICO PREVIO. INCORPORACIÓN DEL COLECTIVO BENEFICIARIO EN EL EQUIPO DE INNOVACIÓN

Innovar requiere un conocimiento cierto y veraz del problema a resolver. Difícilmente de arriba a abajo se podrá llegar a plantear la solución óptima.

Todo proyecto de innovación debe partir de un diagnóstico contrastado con la población directamente beneficiaria del mismo. Esto debe ser una exigencia que la Administración pública debe incorporar a la hora de aportar recursos públicos a esos procesos innovadores. El objetivo es garantizar, dentro de lo que es una innovación, el correcto resultado de la acción y, por lo tanto, un rendimiento de los recursos aplicados.

La participación del colectivo beneficiario, que ya aparece en otras políticas, en este caso tiene la función de validar el diagnóstico y la propuesta de resultados posibles, realizables y ciertos.

Esta política no hace una aportación directa a la innovación pero sí impide que existan recursos públicos que se apliquen a unas acciones sin impacto social.

FACILITAR LA RÉPLICA Y LA ADAPTACIÓN DE INNOVACIONES SOCIALES

Una innovación social exitosa deberá escalar para llegar a su máximo impacto. En ese proceso serán, las réplicas y adaptaciones, las vías más coherentes y usadas en el espacio de la innovación social. Cualquier limitación a la expansión es una pérdida de resultados.

La Administración debería comprometer al agente innovador a asegurar la escalabilidad del proyecto, lo que unido a la cultura del conocimiento libre se transforma en la obligación de facilitar la creación de esos valores en otros territorios. Algo que debe ser vocación de la entidad innovadora es oportuno blindarlo como una obligación derivada del acceso a recursos públicos.

17

CAMBIAR DE LA EXIGENCIA DE JUSTIFICACIÓN DE GASTOS A LA APORTACIÓN DE RESULTADOS

Los apoyos de la Administración pública, especialmente cuando se realizan mediante subvención, deben avanzar en su justificación pasando de la demostración de los gastos realizados y pagados correctamente, a una justificación de resultados sociales y ambientales junto a los financieros. Para ello la medición debe ser una mecánica conocida de las partes y aportar la información suficiente como para realizar una evaluación valorada de los resultados.

Esta gestión facilita la aplicación de los recursos con mayor libertad, lo que en muchos casos de innovación será condición necesaria. La sola realidad de ser un proceso de innovación debe dar espacio al error y la corrección, en ocasiones incompatible con el seguimiento de una estructura de gastos prefijada como ocurre en numerosas convocatorias de ayuda.

18

APOYO A LAS CAUSAS FRENTE A LAS CONSECUENCIAS

19

Con la introducción del largo plazo, en el análisis y la evaluación, estamos en condiciones de poder valorar comparativamente el impacto de una acción que trabaja sobre las consecuencias y otra que lo hace sobre las causas.

Si no se utiliza el modelo de largo plazo, la Administración, incluso trabajando contra resultados, puede en el corto plazo considerar el trabajo sobre las consecuencias más eficiente que sobre las causas. La realidad es que uno representa un gasto y el otro una inversión. Uno requiere una inyección de recursos continua para seguir generando valor mientras que el otro no deja de aportar valor durante mucho tiempo sin necesidad de incorporar mayores recursos.

La Administración debería contemplar el rendimiento futuro de la inversión presente para poder comparar correctamente. Los recursos deberían ir, de una forma proporcional, a ambos espacios de inversión y gastos, siendo el que ofrezca la mayor eficiencia el que más reciba sin bloquear por ello el acceso al de menor rendimiento. En el corto plazo, si no se mitiga la consecuencia, puede que sea tarde para tener el plazo necesario que exige la creación del mayor valor.

**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria d'Innovació,
Universitats, Ciència
i Societat Digital

ingenio
CSIC-UPV

 NITTÚA
PLATAFORMA PARA EL CAMBIO SOCIAL

el rogle | MEDIACIÓ
RECERCA
ADVOCACIA